

EST & OUEST

BULLETIN DE L'ASSOCIATION
D'ETUDES ET D'INFORMATIONS
POLITIQUES INTERNATIONALES

B.E.I.P.I.

REDACTION ET ADMINISTRATION
86, Bd HAUSSMANN — PARIS-8^e
Téléphone : EUROPE 47-08

SOMMAIRE

CLAUDE HARMEL. — Le pacte de sang. 1	Engouement pour l'étranger en U.R.S.S. 10
BRANKO LAZITCH. — Evasions et arrestations des « kominformistes » yougoslaves. 3	STANISLAS SZWAJCKER. — La législation du travail en Pologne. 12
Les agents de Kadar en Autriche. 4	Les organes centraux du P.C. chinois après la 2 ^e session du VIII ^e Congrès. 15
BORIS SOUVARINE. — Khrouchtchev et la « direction collective » 5	Le Parti communiste indonésien. 16
A la veille de la campagne présidentielle chilienne. 9	Le « titisme » chinois. 18
	Chronique du mouvement communiste mondial. 19

Le pacte de sang

L'ASSASSINAT d'Imré Nagy et de ses compagnons a surpris presque autant qu'indigné. On ne s'attendait pas à cette nouvelle, les uns parce qu'ils estimaient que « l'esprit nouveau » auquel ils croient excluait pareille extrémité, excluait en tout cas l'éventualité d'un procès secret, d'une exécution clandestine ; les autres parce que la vigilance se lasse, parce que l'on ne peut pas toujours être en alerte, parce que l'esprit sollicité par tant de problèmes finit par laisser tomber dans une sorte d'oubli l'événement qu'il attend mais qui tarde à se produire. Diaboliquement, les Soviétiques — car ce sont eux qui ont décidé de tout — ont pris le temps qu'il fallait pour que l'attention de ceux qui veillent se relâche et, fidèles aux enseignements du Staline des dernières années, ils ont mis le monde devant le fait accompli.

INDEX 1957

EST & OUEST vient de publier un index des noms cités dans ses colonnes au cours de l'année 1957.

Comme les années précédentes, cet index ne sera envoyé qu'à ceux de nos lecteurs qui en feront la demande par écrit.

L'annonce de l'ouverture du procès aurait soulevé une immense vague de protestations. Il aurait été possible alors de susciter un mouvement, de provoquer des démarches, même de la part des gouvernements. On aurait pu alors réclamer que les débats fussent publics, que la peine de mort ne fût pas prononcée, que les condamnés fussent graciés. Mis devant le fait accompli, les hommes les plus décidés à la lutte sont réduits à l'impuissance. Que leur reste-t-il à demander ? La rupture des relations diplomatiques ? Mais personne n'y est prêt, et sans doute est-ce impossible pour toutes sortes de raisons. Qu'on cesse de parler de conférence au sommet ? Mobiliseraient-ils l'opinion sur un tel mot d'ordre ? Ils en peuvent douter, et ils restent là, avec leur indignation vaine.

Khrouchtchev et ses collègues ont-ils voulu lancer un défi à l'Occident ? Ce ne fut là qu'un objectif accessoire. Ont-ils ainsi donné un coup d'arrêt au « révisionnisme », un avertissement à Tito ? C'est beaucoup plus plausible. Mais, de toute évidence, c'est à tous les communistes du monde entier qu'ils ont tenu à faire savoir que la loi du parti n'avait pas changé, qu'elle demeurait bolchevik, sta-

linienne. Les manœuvres tactiques de ces dernières années avaient pu en obscurcir l'esprit : il fallait — c'est la loi de cette sorte de société — un baptême de sang pour lui rendre sa force première. Désormais, les chefs communistes du monde entier sont unis par un nouveau crime.

Qu'on ne s'y trompe pas. La personne d'Imré Nagy n'est pour rien dans cette affaire : ce n'est pas là une plaisanterie macabre. Il a été exécuté parce qu'il était, si l'on ose dire, la victime la plus utile, la plus efficace du moment. On l'a chargé de tous les crimes : mais on aurait aussi bien pu l'innocenter tout à fait.

Certes, autant qu'on en puisse juger, et c'est fort peu, il semble avoir été de ces très rares hiérarques du communisme en qui l'homme n'a pas entièrement disparu sous le robot. Le souci qu'il montrait des valeurs morales en témoigne sans doute, encore qu'il soit permis de faire une large part aux nécessités de la manœuvre dans ce qu'il a écrit à ce sujet. De toute façon, il n'était en rien un libéral. Il restait fidèle au communisme, au sens présent du terme, à sa doctrine, à ses méthodes, à ses organisations. Révisionniste, si l'on voulait donner à ce mot une acception rigoureuse, il ne l'était assurément pas. Son rôle dans la révolution d'octobre fut l'effet d'un malentendu. Les chefs du Parti le contraignirent à prendre la tête du mouvement, afin de le maîtriser, comme Gomulka l'a fait en Pologne. Il fut assurément entraîné beaucoup plus loin qu'il ne l'aurait voulu. On ne sait rien de ses pensées d'alors : il serait étonnant qu'il eût adopté ce socialisme libéral, en vérité assez confus, auquel se ralliait la jeunesse insurgée. Et il n'est même pas sûr, mais l'on n'en saura jamais rien, que dans sa prison et jusqu'à ses dernières heures, il

ne soit pas demeuré obstinément fidèle à la doctrine qu'il avait embrassée quarante ans plus tôt, et à tout ce qu'elle porte en elle. On a relaté qu'il avait refusé de reconnaître ses fautes, ses crimes. Parmi ceux qu'on lui reprochait figurait vraisemblablement le reniement du marxisme-léninisme. Mais il pouvait à bon droit affirmer qu'il ne l'avait pas renié.

Nagy n'a donc pas été condamné pour ce qu'il a pensé, pour ce qu'il a dit ou pour ce qu'il a fait. On l'a tué, parce qu'il était devenu, malgré lui, un symbole, le symbole de la révolte contre le communisme. On l'a tué surtout parce qu'il fallait un exemple pour rendre sa discipline d'autrefois au mouvement communiste mondial, pour affirmer la souveraineté du Politburo soviétique. L'exemple de Béria ne faisait pas preuve. Béria était redoutable. Sa puissance, actuelle ou possible, justifiait sa mort. Il fallait, pour montrer qu'on était revenu au temps de Staline, que fût mis à mort un faible, un innocent, un homme dont le monde entier savait qu'il était pour toujours réduit à l'impuissance, isolé matériellement, et moralement brisé sans doute. C'est cette impuissance même qui faisait de lui une victime exemplaire. Son exécution rappelle à tous que le Parti ne pardonne jamais, et que rien ne permet d'échapper à ses coups, ni la servilité, ni l'anéantissement, ni l'innocence. Elle rappelle que chacun lui doit l'obéissance, jusqu'au déshonneur, inclusivement. Elle rappelle que lorsqu'on est communiste on doit applaudir à des crimes du genre de ce meurtre, y prendre part par ses applaudissements.

L'assassinat d'Imré Nagy, c'est de la terreur à l'usage interne du Parti et c'est le renouvellement du pacte de sang.

Claude HARMEL.

Associations d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales

86, Boulevard Haussmann — PARIS-8°

Fondée le 7 avril 1949, conformément à la loi du 1^{er} juillet 1901, l'Association d'Etudes et d'Informations Politiques Internationales a pour but l'étude des questions économiques, politiques, historiques, sociales et culturelles internationales.

EST & OUEST (ex-B.E.I.P.I.) est son organe. Il paraît toutes les quinzaines. Tous les adhérents de l'Association le reçoivent, ainsi que les divers suppléments qu'elle édite.

EST & OUEST publie, en particulier, des études et des informations inédites, ainsi que des documents révélateurs sur les pays du bloc soviétique et sur le communisme lui-même.

La cotisation des membres correspondants a été fixée à 3.000 francs pour six mois et 6.000 francs pour un an. En ce qui concerne les membres résidant à l'étranger, la cotisation est fixée à 7.500 francs pour un an et 9.000 francs si ces membres désirent recevoir EST & OUEST par avion.

Versement au compte chèque postal de l'Association, Paris Compte Courant Postal 7241-06 ou règlement par chèque bancaire à l'ordre de l'Association.

Évasions et arrestations des "kominformistes" yougoslaves

DANS les derniers jours de mai, la presse yougoslave était pleine de nouvelles sur la situation trouble en France; le moindre incident y était monté en épingle. Pourtant, la police yougoslave opérait au même moment des opérations de loin plus sérieuses, dont on ne soufflait mot ni dans la presse ni à la radio. Il fallut une semaine pour que des correspondants étrangers à Belgrade recueillent quelques rumeurs, et une semaine encore pour que le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, le 13 juin, confirme ces informations, sans d'ailleurs fournir de précisions complémentaires.

Il est possible de reconstituer approximativement cette opération policière.

La dernière polémique soviéto-yougoslave, déclenchée par la publication du *Projet de programme du P.C. yougoslave*, aggravée par l'hostilité exceptionnelle manifestée par les Chinois et par la suspension des crédits soviétiques, a créé une atmosphère d'insécurité et de suspicion parmi les anciens partisans du Kominform, presque tous sortis maintenant des prisons titistes. Ils avaient peur que Tito, en matière de représailles ou de précaution, ne les envoyât de nouveau en prison. Ils savaient parfaitement que, d'autre part, même en pleine « normalisation » et réconciliation soviéto-titiste, en 1955-1956, Moscou ne livra pas à Tito les communistes yougoslaves, réfugiés derrière le rideau de fer. Maintenant, le porte-parole du Ministère des Affaires étrangères, dans une phrase, volontairement ambiguë, laisse comprendre que le bloc soviétique, outre sa campagne, s'est servi « d'autres moyens pour encourager l'évasion des kominformistes ».

De toute façon, il est de fait que le 31 mai, dix anciens kominformistes passèrent en Albanie. Aucun détail sur la manière dont ils ont traversé la frontière n'est donné, mais il n'est pas exclu qu'ils se soient servis d'un avion. Dans l'aviation yougoslave, on a enregistré quelques remous ces derniers temps : à Mostar, base importante de l'aviation militaire yougoslave, un lieutenant-colonel, délégué de K.O.S. (Service d'espionnage de l'armée) trouva la mort le 7 juin; le 13 juin, un avion militaire avec son équipage atterrit en Hongrie.

✱

Parmi ces dix kominformistes, passés en Albanie, deux méritent une attention spéciale. Le premier est *Vlado Daptchevitch*, ancien colonel et commissaire politique de l'artillerie yougoslave, arrêté dès le 13 août 1948, condamné par la suite à vingt ans de prison, mais libéré en 1955. Trois frères Daptchevitch étaient officiers dans l'armée de Tito. L'aîné, Militun, ancien officier de l'armée royale, prisonnier en Allemagne, dès son retour fut réintégré dans l'armée communiste, mais après 1948, suspect du kominformisme, il fut chassé de l'armée et arrêté; sa femme, pour ne pas avoir voulu dénoncer publiquement son mari, fut exclue du Parti et chassée de son appartement.

Le deuxième, Peko, fut héros de la guerre des partisans, après avoir combattu dans les Brigades internationales en Espagne. A l'encontre de ces deux frères, suspects de la déviation pro-mosco-

vite, celui-ci frisa la déviation « pro-djilassienne » : c'est en défendant la femme de Daptchevitch, à l'époque chef de l'état-major de l'armée yougoslave, que Djilas fit éclater son désaccord avec le P.C. Depuis lors, Peko Daptchevitch a condamné très rapidement son ami Djilas, mais il a perdu néanmoins ses fonctions dans l'armée; nommé ministre des Transports et des Communications, il a été maintenu au Comité central du P.C. yougoslave, mais, des 135 membres, il est le seul à avoir obtenu moins de 1.700 voix. Par ce vote, la direction du P.C. a voulu manifester publiquement qu'il le maintient dans un état de demi-disgrâce. Enfin, le troisième frère Daptchevitch se trouve désormais en Albanie.

L'autre personnage important est l'ancien colonel *Moma Djouritch*, célèbre au cours de la guerre des Partisans pour avoir commandé sans interruption le bataillon qui escortait Tito. En mars 1946, lorsque la fine fleur des chefs militaires yougoslaves fut envoyée à Moscou à l'académie militaire supérieure « Vorochilov », il n'y avait dans ce groupe que dix généraux (état-major presque entier), quatre colonels (dont Djouritch) et un lieutenant-colonel. A Moscou, Djouritch fut « travaillé » par l'actrice Tatianna Okounievska et son mari Boris Gorbatov, alors secrétaire de l'Association des écrivains soviétiques, le couple était au service de la police soviétique. Rentré le 10 juin 1948, au moment où le conflit Tito-Staline allait éclater publiquement, Djouritch fut mis en contact avec le secrétaire de l'ambassade soviétique, Ivanov, et collabora avec les services soviétiques jusqu'à son arrestation le 1^{er} octobre 1948. Ce n'est que le 3 août 1952 qu'il accepta de faire son « autocritique » publique; sa fuite en Albanie prouve que ce « mea culpa » était de pure forme.

Dès que fut connue la fuite de ces dix kominformistes, la police titiste procéda à des arrestations préventives, environ quarante à Belgrade et cent dans l'ensemble du pays. On relève sur la liste le nom de *Bané Andreyev*, membre du P.C. depuis 1927, arrêté en 1929, en même temps que l'actuel ministre de la police Rankovitch, pour son activité clandestine et condamné à quinze ans de prison dans l'ancienne Yougoslavie. Dès la formation du premier gouvernement de Tito, en mars 1945, Andreyev fut ministre et le resta jusqu'à son arrestation en 1948. Mais dès l'année suivante, le 16 juin 1949, les journaux publièrent sa déclaration de repentir. Sa femme, Joulka Pantich-Mesterovitch, à l'époque ministre adjoint de la Santé publique, passa également par les prisons titistes. Autre personnage important qui figure parmi les nouveaux arrêtés : *Dousko Brkitch*, commissaire politique d'un corps d'armée de Tito au cours de la guerre, membre du Comité central du P.C. yougoslave, membre du Politburo du P.C. de Croatie et vice-président du gouvernement de cette république. Arrêté en septembre 1950, à la fois comme partisan du Kominform et coupable de « déviation nationaliste » (en tant que serbe dans le gouvernement de Croatie), il n'avait jamais fait publiquement son *mea culpa*.

Parmi les arrêtés, se trouvent aussi des gens

(Suite au verso, bas de page.)

Les agents de Kadar en Autriche

L'AUTRICHE a six voisins, dont trois — la Tchécoslovaquie, la Hongrie et la Yougoslavie — sont des pays totalitaires, fort peu respectueux de la souveraineté des autres nations. Située au cœur de l'espace danubien et poste avancé du monde libre, Vienne est constamment le théâtre des exploits de la faune policière de ses voisins totalitaires. Ayant recouvré sa liberté voici trois ans et ne subissant plus l'occupation soviétique, l'Autriche est évidemment à même de se défendre mieux que jusqu'à 1955 contre les menées des agents secrets, qui ne jouissent plus de la protection, ouverte ou occulte, des Soviets. Les enlèvements notamment sont devenus difficiles, mais pas impossibles.

En automne dernier, par exemple, des agents tchécoslovaques avaient réussi à faire monter deux réfugiés tchèques dans une voiture, à les embarquer sur un bateau et à les faire passer clandestinement de Vienne à Bratislava. Il y a peu de mois, un réfugié hongrois reçut un coup de téléphone de Budapest l'informant que sa mère, tombée subitement malade, venait d'être transportée dans une clinique. Fort heureusement, le réfugié eut l'idée de téléphoner à Budapest, où sa mère en personne put le rassurer : la chose avait été inventée de toutes pièces par la police hongroise pour le faire rentrer en Hongrie. On devine le sort qui l'y attendait. De tels cas sont légion, et dans celui dont nous venons de parler, la police autrichienne est évidemment impuissante. Elle peut dépister et arrêter les agents suspects sur le territoire autrichien, mais elle ne peut rien contre des appels téléphoniques venant de Budapest.

**

Le dernier cas, qui s'est produit au début de mai dernier, est moins banal. Il s'agit de deux diplomates hongrois qui se sont fait prendre la main dans le sac.

Le 2 mai, un journaliste hongrois réfugié à Vienne depuis novembre 1956 reçut la visite d'un agent hongrois en qui il reconnut l'homme qui, en 1955, l'avait interrogé en le torturant dans une prison de Budapest. Cet homme lui proposa froidement de travailler en Autriche pour la police hongroise, en ajoutant :

— Vous avez encore des parents en Hongrie.

Estimant que le seul moyen de protéger ces parents était d'alerter l'opinion du monde démocratique (à laquelle ont est devenu un peu plus sensible derrière le rideau de fer depuis la mort de Staline), le réfugié demanda à réfléchir et fixa à son compatriote-tortionnaire un rendez-vous pour le lendemain dans un jardin public de

Vienne. Après quoi, il s'empressa de prévenir la police autrichienne.

Celle-ci fut exacte au rendez-vous, ainsi que les deux Hongrois : le réfugié et l'agent. Les policiers autrichiens mirent la main au collet de l'agent qui, interpellé et obligé de montrer ses papiers, excipit d'un... passeport diplomatique au nom de Jozsef Teleki. Pendant qu'ils examinaient ce passeport, les policiers autrichiens aperçurent un individu suspect qui s'était trouvé à proximité et qui, voyant ce qui se passait, s'enfuit en s'efforçant de sauter dans un tramway. Il fut cueilli et produisit à son tour un passeport diplomatique. La capture était bonne : il s'agissait de M. Jozsef Kertesz, premier secrétaire de l'Ambassade hongroise à Vienne.

Leurs passeports diplomatiques préservèrent les deux individus de l'arrestation. Mais l'affaire n'en resta pas là. Tout d'abord, l'Ambassade hongroise eut le front de publier une protestation. Ensuite, à la date du 8 mai, le gouvernement de Budapest adressa une note au gouvernement autrichien.

Réuni immédiatement, le Conseil des ministres autrichien ne se borna pas à en prendre acte. Il riposta en protestant contre l'usage abusif que font les diplomates hongrois des privilèges dont ils jouissent. Il décida de ne plus laisser pénétrer sur le territoire autrichien le diplomate-tortionnaire Teleki, qui s'était empressé de quitter l'Autriche immédiatement après l'incident. Son complice et supérieur, M. Kertesz, fut déclaré *persona non grata*; il fut obligé d'en tirer les conséquences.

A la fin du mois de mai, en gare de Gratz, des policiers autrichiens procédaient à l'arrestation de deux femmes aux allures suspectes. L'une des deux réussit à leur échapper, mais l'autre fut arrêtée. On trouva dans son sac à main des documents relatifs à l'armée autrichienne et une somme importante en dinars. Tito s'intéresse donc lui aussi à l'Autriche.

L'incident avec les deux diplomates hongrois fournit une preuve péremptoire de ce qu'on savait depuis longtemps, à savoir que les ambassades des pays d'outre-rideau sont des repaires d'espions, de policiers et de tortionnaires. Les journalistes, les hommes politiques et les hommes d'affaires occidentaux (nous ne parlons ni des communistes, ni des « progressistes ») qui acceptent si volontiers d'assister aux réceptions des ambassades totalitaires savent maintenant que les secrétaires, les attachés, les conseillers de légation, etc., dont ils s'honorent de serrer les mains, sont en grande partie des tortionnaires et des espions.

L. L.

SUITE DE LA PAGE 3

qui ne sont pas récidivistes comme par exemple Ecl-ref Badnjevitch, qui fut il y a trois ans encore, porte-parole officiel du Ministère des Affaires étrangères dans les conférences hebdomadaires de la presse. Il semble qu'on ait arrêté également huit étudiants à l'Université de Belgrade.

**

Tito n'a jamais cherché à provoquer ou à aggraver le conflit avec Moscou, mais il n'a jamais voulu non plus laisser sans riposte un nouveau geste d'hostilité du bloc soviéto-chinois.

Il n'a pas hésité à attaquer violemment le P.C. chinois, que sa presse présentait tout récemment comme le P.C. champion de libéralisme et d'antistalinisme; il a accusé l'actuelle direction du Kremlin de reprendre les méthodes staliniennes (ce qui, il y a deux ans, il rejetait lui-même comme un « mensonge des réactionnaires »); tout dernièrement, à la suite des attaques violentes, lancées au congrès communiste de Sofia, Tito a immédiatement ordonné le rappel de certains réservistes et des mouvements de troupes en direction de la frontière bulgare-yougoslave.

BRANKO LAZITCH.

Khrouchtchev et la "direction collective"

ON a fait justice ici-même, à plusieurs reprises, des conceptions fausses ou des interprétations abusives qui font de Khrouchtchev le maître absolu de l'Union soviétique et du communisme cosmopolite, qui le présentent même comme un nouveau Staline ayant fait carrière plus vite que son maître. On a montré ce que valent les racontars irraisonnés dont se repaissent de prétendus soviétologues qui alimentent à leur tour le journalisme sensationnel, ces racontars eussent-ils pour origine Varsovie ou Belgrade. On a argumenté pour établir qu'il y a réellement à Moscou une « direction collective » dont Khrouchtchev est le porte-parole depuis mars 1953, date à laquelle Malenkov fut évincé du secrétariat du Parti, ce que tous les prétendus soviétologues ont interprété comme l'élévation de Malenkov au pouvoir suprême. On a démenti inlassablement dans ce Bulletin tout ce qui tend arbitrairement et systématiquement à imputer au seul Khrouchtchev les initiatives prises, depuis cinq ans, dans l'ordre politique et économique pour réviser ou corriger la ligne de conduite de Staline, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur. On a tendu à prouver qu'au contraire, la position de Khrouchtchev résulte de la volonté d'une majorité de la « direction collective » qui n'entend plus tolérer des agissements, des procédés en usage excessif à son détriment sous Staline, d'où s'ensuivent les éliminations successives de personnages considérés comme indésirables sous ce rapport, de Béria à Joukov en passant par Molotov, Malenkov et Kaganovitch. Chemin faisant, on a eu l'occasion de réfuter toutes sortes d'idées erronées sur la « déstalinisation », sur des antagonismes imaginaires entre staliniens et antistaliniens, entre bureaucrates et technocrates, entre le Parti et l'armée, sans parler d'idées absolument insensées ou bouffonnes, comme l'intervention supposée des communistes chinois dans les affaires soviétiques, par exemple. Enfin, on a dû réitérer sans cesse des vérités premières que méconnaissent tous les prétendus soviétologues, entre autres que le Parti domine l'Etat dans l'Union soviétique et que, par conséquent, le Comité central, le Presidium et le secrétariat du Parti priment le Conseil des ministres, ce qui annule la plupart des commentaires traitant de mutations apparemment gouvernementales.

**

Il est pénible, après quarante ans de régime soviéto-communiste, d'avoir à rectifier en permanence les thèses officielles qui ont cours en Occident sur la structure politique et la stratégie et les tactiques d'une puissance monstrueuse qui ambitionne d'imposer sa loi à tout le genre humain. Tout récemment, la nomination de Khrouchtchev à la présidence du Conseil des ministres, au lieu et place de Boulganine, resté membre du Presidium du Parti, a donné lieu à des considérations invraisemblables qu'il a fallu contredire en tous points dans *Est & Ouest* du 16 avril (article : *Khrouchtchev, hier et aujourd'hui*) : cette nomination s'explique par des raisons strictement pratiques d'ordre intérieur, qui n'ont rien à voir avec des notions occidentales sur la dictature personnelle; elle n'exclut nullement l'existence d'une « direction collective », au contraire l'une a décidé l'autre; elle ne change rien à la situation de fait et ne mérite pas le tapage orchestré par les prétendus soviétologues en mal de copie romanesque, ni n'implique aucune recrudescence de stalinisme non plus

que de déstalinisation, termes dépourvus jusqu'à présent d'acceptation communément admise; elle n'a enfin pas le moindre rapport avec le projet de « conférence au sommet » où, de toute façon, Khrouchtchev aurait pris part sans que sa qualité représentative fût contestée par personne. Et que la correspondance torrentielle adressée de Moscou à Washington, à Paris et ailleurs soit signée Boulganine ou Khrouchtchev, cela n'a vraiment aucune importance.

Il va de soi que les prétendus soviétologues en question ne veulent rien savoir et n'entendent point en démordre, car s'ils devaient traiter sérieusement des choses sérieuses, ils ne sauraient plus quoi écrire. On peut même tenir pour certain qu'ils ne se relisent jamais. En effet, un mois ne s'était pas écoulé depuis la dernière nomination de Khrouchtchev que la soviétologie fantaisiste se donnait libre cours de plus belle et, cette fois, dans un sens diamétralement opposé au précédent. L'encre des commentaires d'hier était à peine séchée que, d'après M. Salisbury dans le *New York Times* du 24 avril, le tout-puissant Khrouchtchev se trouvait déjà en difficulté au Presidium, menacé par une opposition dont Souslov, « un vieil idéologue staliniiste » (*sic*), serait l'inspirateur, appuyé par des éléments qui regardent Khrouchtchev comme trop opportuniste, et aussi par les « milieux militaires », l'occasion de cette querelle étant le désaccord soviéto-yougoslave. Ainsi l'omnipotence de Khrouchtchev aurait duré moins d'un mois, grâce au terrible Souslov, le stalinienn par excellence, capable de rallier des forces inquiétantes pour le soi-disant dictateur. En ce cas, la « direction collective » serait donc réelle? Il ne reste donc rien des affirmations antérieures sur la concentration des pouvoirs entre les mains du seul Khrouchtchev? Cette simple remarque suffit à ridiculiser les histoires abracadabrantes de M. Salisbury, les plus récentes comme les précédentes, même quand il les attribue aux « spécialistes en affaires soviétiques », aux « diplomates à Washington » et autres « observateurs » qui vont jusqu'à subodorer un conflit au Kremlin à propos de la « conférence au sommet », supposition aussi gratuite que tout le reste.

A peine est-il besoin de noter que la dispute entre Moscou et Belgrade, épisode de relations chicanières devenues banales, ne justifie en rien les hypothèses laborieuses dont le *New York Times* rend compte et qu'il renouvelle dans un éditorial du 30 avril, cette fois avec d'autres suppositions non moins vaines. Khrouchtchev n'admettra jamais que Tito veuille conserver son indépendance et Tito n'acceptera jamais, connaissant les gens de Moscou, de renoncer à cette indépendance lucrative : l'un et l'autre ne tiennent ni à rompre, ni à se combattre autrement qu'en paroles, Moscou usant de représailles économiques insuffisantes pour soumettre la Yougoslavie. Il n'y a aucune raison d'imputer personnellement à Khrouchtchev tantôt un esprit de conciliation, tantôt un esprit d'intransigeance vis-à-vis du titisme : il n'a pu et ne peut qu'interpréter les intentions de la « direction collective » qui a d'abord cru s'y prendre mieux que Staline, en matière yougoslave, et qui finit par perdre patience. Quant aux attaques intermittentes des dirigeants communistes contre Malenkov et consorts, relevées par l'éditorial du *Times* comme signes de crise interne, elles ne tirent pas plus à conséquence que les allusions perfides au « trotskisme », du moins tant que d'autres indices

ne leur confèrent pas de signification intelligible au dehors. L'idée émise par le même éditorial que Khrouchtchev rivalise avec la popularité de Malenkov (inventée de toutes pièces) en élevant le niveau de vie soviétique ne mérite pas plus de discussion que l'hypothèse d'une prochaine « purge » sanglante de staliniens, concluant cet article.

**

Voilà pourtant ce qui a suscité dans toute la presse un débordement de variations sur le même thème, puisque toute la presse copie et paraphrase le *New York Times* en y ajoutant des enjolivures feuilletonnesques. On ne va pas les relever ici, une coupure de *l'Express* (2 mai) permettant de se borner à un exemple typique, encore que particulièrement burlesque dans l'ignorance et le mensonge. L'auteur, digne émule de « soviétologues » à la Karol, Fejtó, Besse-dovski et autres Alexandrov, les surpasse d'emblée, sous le titre : *Khrouchtchev menacé?* où le point d'interrogation est manifestement de trop.

Il commence par découvrir « une crise d'auto-rité qui, entre le 10 et le 15 avril (à quelles heures?), a provoqué un brusque revirement de la politique étrangère soviétique » (vraiment? lequel?). Il affirme qu'« en décembre dernier, M. Khrouchtchev avait fait un pari », celui de provoquer la détente à peu de frais (*sic*). « Les choses se gâtèrent brusquement » pendant le voyage de Khrouchtchev en Hongrie. Un discours de Khrouchtchev « pour la première fois depuis trois ans, fut censuré » (par qui?). Là-dessus, « croisade anti-titiste » dont l'auteur « se dévoila bientôt : c'était M. Pospelov, l'allié de M. Souslov et staliniens tout comme celui-ci », tandis que « M. Khrouchtchev, lui, se drapait dans un silence très remarqué » (remarqué seulement par *l'Express*, collectionneur de silences). Maintenant, il faut citer les passages les plus saugrenus :

« ... Il devint évident qu'un conflit avait éclaté au Kremlin : les partisans du groupe Molotov-Malenkov-Kaganovitch et une coalition de « staliniens » (Souslov et Pospelov, notamment) et de maréchaux avait acculé M. Khrouchtchev à la défensive et imposé une nouvelle orientation de la diplomatie soviétique.

« M. Khrouchtchev était-il donc si vulnérable? Avait-il donc subi un échec permettant aux militaires et aux bureaucrates de se retourner contre lui? La vérité, c'est que M. Khrouchtchev avait perdu son pari engagé il y a quatre mois, et ce par la faute, en partie, des Occidentaux.

« ... Ce qui est moins connu, c'est que M. Khrouchtchev n'a pu arracher à ses adversaires l'arrêt des essais nucléaires soviétiques qu'en leur garantissant que cette initiative spectaculaire aurait un effet immédiat sur la politique des Occidentaux.

« Or, M. Khrouchtchev a perdu son pari.

« En démocratie parlementaire, M. Khrouchtchev serait sans doute déjà renversé. De fait, il a perdu la direction de la politique soviétique et se trouve contraint de faire ou de laisser faire celle de ses adversaires. Ceux-ci, visiblement, n'attendent plus rien de la conférence « au sommet » et cherchent, dès à présent, à rejeter sur l'Occident la responsabilité d'un échec qu'ils rendent ainsi inévitable.

« ... Les impératifs militaires deviennent alors dominants et, avec eux, l'influence des maréchaux. »

On se demande seulement comment le papier supporte un tel tissu de sottises dont il faut convenir qu'il passe la mesure ordinaire. Inutile d'épiloguer, mais on doit signaler que le coup du discours de Khrouchtchev « censuré » a été emprunté à des journaux de docte apparence comme le *New York Times* et le *Monde* qui ont fait depuis quatre ans plusieurs fois cette remarque en se trompant aussi lourdement que possible. En réalité, comme nous l'avons indiqué dès la première fois, Khrouchtchev se permet de s'exprimer plus librement de vive voix qu'il ne juge utile et prudent de se laisser imprimer : *scripta manent*...

Tout le monde a pu constater que le fin du fin de la « kremlinologie » consiste à sortir Souslov dans les grandes occasions, parfois renforcé de Pospelov pour ne pas que Souslov s'ennuie tout seul. Ces deux gaillards, qui ne cessent de tailler des croupières au tout-puissant Khrouchtchev (au fait, ce tout-puissant successeur de Staline se laisse constamment maltraiter?), sont, paraît-il, d'éminents « théoriciens » ou « doctrinaires ». On aimerait connaître quelque une des théories ou des doctrines de ces deux grands penseurs. Personne, parmi les prétendus soviétologues, n'a jamais pu en citer le moindre échantillon. Quant à l'entrée en scène des maréchaux, on sait qu'elle était de rigueur jusqu'à la disgrâce de Joukov. Il faut la croire indispensable à tout bon épisode de kremlinologie puisque voilà les maréchaux qui reviennent, anonymes.

**

Mais voici mieux : la survie du régime libéral (*sic*) de Khrouchtchev dépend d'une conférence au sommet cette année, mande M. Middleton de Copenhague au *New York Times* (5 mai). Sans quoi les « néo-staliniens menés par Souslov » prendront le dessus. Ce sont quantité de porte-parole d'Europe orientale, y compris un Russe, qui le disent en confiance. L'un d'eux laisse entendre que Molotov pourrait bien revenir, épaulant Souslov. Si l'on veut favoriser le libéralisme en U.R.S.S., il faut causer avec Khrouchtchev... (comme « intoxication », le travail est soigné). Cependant, M. Gruson télégraphie de Varsovie au *New York Times* (11 mai) : « Khrouchtchev est engagé dans une âpre lutte politique, croit-on ici, pour survivre en tant que premier ministre et premier secrétaire du Parti... Cette interprétation de la situation soviétique se fonde sur une information fragmentaire et une habileté polonaise hautement développée (*sic*) pour lire entre les lignes des textes communistes » (1). D'après les Polonais, la Chine communiste soutient ouvertement (*sic*) les « forces néo-staliniennes » (que serait-ce si elle les soutenait secrètement?) et joue un rôle majeur, tant au Kremlin qu'au sujet de la conférence au sommet. Celle-ci n'est pas du goût des « durs », partisans de Molotov (plus Khrouchtchev en chasse, plus il en reste). Les opposants ont pour eux Souslov et « peut-être » (*sic*) des membres du haut commandement. Il y a plusieurs « groupes » contre Khrouchtchev et l'appui de Pékin leur donne la force de défier ce dernier, qui est « en danger d'isolement au Comité central » (donc, il existe une direction collective?). Pourtant, Khrouchtchev demeure le boss, quoique plus faible (par quel miracle?). Les Chinois ne sont pas pour la conférence au sommet, ils font pression sur Khrouchtchev, qui cède, et qui d'ailleurs avait battu en retraite devant les Chinois quand ils ont attaqué le programme communiste yougoslave, etc., etc.

Ainsi, les mêmes gens qui avaient seriné pendant des années la fiction du titisme chinois lan-

cent depuis quelque temps l'histoire non moins illusoire de l'anti-titisme et de l'extrémisme particuliers à Mao et C^o. Il est clair que les deux versions se valent. Tous les communistes au pouvoir sont solidaires contre toute opposition éventuelle de droite ou de gauche. Le programme yougoslave n'intéresse pas particulièrement les Chinois qui, de concert avec Khrouchtchev, ont tapé sur Tito parce que dans le cas donné, il convenait que le coup vint de Pékin et non de Moscou. Depuis toujours, les communistes ont usé de cette procédure selon les circonstances, et l'on n'en finirait pas d'accumuler des exemples. Quant à la trouvaille selon laquelle les Chinois seraient étroitement mêlés aux affaires intimes du Parti en U.R.S.S., elle est une des plus ahurissantes qui se puisse imaginer dans un domaine où pourtant les plumitifs de l'*Express* et de l'*Observateur* avaient accompli des performances remarquables. On ne sait plus comment qualifier les prétendus soviétologues qui, ayant de longue date enterré la direction collective et érigé Khrouchtchev, hier encore, en maître absolu du pouvoir communiste, montrent aujourd'hui ce même Khrouchtchev aux prises avec Souslov, avec Pospelov, avec les néo-staliniens, avec plusieurs « groupes », avec divers maréchaux et avec les Chinois. Cette contradiction criante n'embarrasse nullement M. Salisbury qui, dans le *New York Times* du 11 mai, reprend à son compte toutes les énormités de ses confrères.

Afin de corser son roman, il y introduit un X mystérieux, un « facteur inconnu » qui, selon de « nombreux spécialistes » (lesquels?) provoque des « changements radicaux » (lesquels?) dans la politique soviétique. La Chine communiste, en combinaison avec des « éléments anti-Khrouchtchev à Moscou », pourrait bien se tenir derrière cet X. Là-dessus défilent les immanquables Souslov et Pospelov, les Chinois et les maréchaux, le tout farci de « possible » et de « peut-être » révélant qu'en réalité, M. Salisbury n'en sait rien et accumule des rumeurs invérifiables. Souslov, dit-il, se dévoue à la « vieille idéologie staliniste » (tandis que Khrouchtchev, certes, est un disciple de Tolstoï et de Gandhi); Pospelov est un « théoricien dirigeant » (où? quand? comment?). Et cependant, Khrouchtchev « semble émerger une fois de plus sans dommage sérieux pour son prestige » (alors, à quoi rime tout ce qui précède?). Après cette observation résignée, le verbiage continue sur trois colonnes du journal, pour le plus grand profit des prétendus soviétologues de tous les pays, qui vont en tirer plusieurs moutures.

Le lendemain (12 mai), un nouvel éditorial du *New York Times* commente « la lutte intensifiée pour le pouvoir au Kremlin, dans laquelle la tête politique de Khrouchtchev est peut-être en jeu ». Dans cette lutte, l'homme fort sera celui qui a « le doigt le plus prompt sur la détente » du revolver. Khrouchtchev est « l'inévitable cible prochaine » (cela ne ressemble pas à ce que disait le même journal un mois avant). Il y a des manœuvres et des contradictions, dans la politique extérieure du communisme, qu'une lutte intestine peut seule expliquer (mais pourquoi ne serait-ce pas la direction collective qui manœuvre et semble se contredire?). En tout cas, il ne faut pas être dupe de la propagande qui présente Khrouchtchev comme un « libéral » (et qui donc a donné dans ce panneau, sinon le *New York Times*?). Les néo-staliniens ont l'appui de la Chine et peut-être Molotov, en Mongolie, conspire-t-il avec Mao (*quid* des archéo-staliniens?). Bref, il s'agit d'insister pour continuer des « négociations sérieuses et honnêtes

afin de faciliter le règlement des problèmes mondiaux et le désarmement ». On ne voit vraiment pas le rapport entre cette conclusion et la prose cancanière qui la motive.

Or, le jour suivant, le même *Times* (13 mai) publiait une dépêche Reuter de Pékin d'après laquelle la Chine, « apparemment », ne se mêle pas de la lutte pour le pouvoir au Kremlin; rien n'indique la moindre intervention des Chinois; les « observateurs » orientaux et occidentaux à Pékin démentent que Khrouchtchev soit en guerre contre une « clique néo-staliniste »; les communistes chinois se conforment à la « ligne » de Moscou en tous points; le portrait de Staline est toujours exhibé bien en vue aux Portes de la Paix Céleste; les affirmations polonaises relatives à un communisme chinois indépendant ne sont pas prises en considération à Pékin. C'était l'évidence même et tout raconter sur l'influence ou l'immixtion de Mao dans la vie intérieure de la « direction collective » à Moscou n'atteste que l'ignorance crasse des prétendus soviétologues. Mais le *New York Times*, proluxe en éditoriaux sur des racontars, garde le silence quand il reçoit une information sérieuse. Et le 14 mai, son collaborateur diplomatique M. Sulzberger y écrit encore : « Sûrement, Khrouchtchev était sincère dans ses efforts pour libéraliser le code rigide stalinien ». Maintenant, Khrouchtchev sait que « les staliniens aux plus hauts échelons du Parti tentent de l'isoler ». D'où il ressort : 1° que Khrouchtchev est un libéral; 2° qu'il n'est pas un stalinien; 3° que les staliniens pullulent aux « échelons les plus hauts », donc à la direction collective. M. Sulzberger ajoute que « Souslov, la voix du néo-stalinisme, ne paraît ni assez vigoureux, ni assez populaire » : s'il avait voulu provoquer à Moscou l'hostilité des préposés à la revue de presse, il a réussi sans nul doute.

Cependant, le *New York Herald Tribune* du 13 mai résumait en ces termes les avis recueillis à Washington : « C'est maintenant l'opinion unanime des cercles diplomatiques et officiels que les histoires d'une lutte nouvelle pour le pouvoir au Kremlin, avec Khrouchtchev assiégé par des staliniens endurcis, sont principalement le produit d'une sorte de combinaison désespérée où entrent du *wishful thinking* (façon de prendre ses désirs pour la réalité) et de la frayeur des Polonais. La plupart de ces histoires émanent de Varsovie. » Suit une explication fort plausible : les Polonais « espèrent contre toute espérance » que le raidissement de Khrouchtchev envers la Yougoslavie lui a été imposé par l'opposition « staliniste » et qu'un renversement d'attitude découlerait d'un échec de cette tendance. Rappelons que nous avons mis en garde maintes fois contre les « tuyaux » de Varsovie et de Belgrade qui alimentent la pire kremlinologie : certaines indiscretions circonstancielles, obtenues naguère dans ces deux villes à la faveur de conditions exceptionnelles, ne garantissent pas une fois pour toutes les ragots qui en proviennent. Les Polonais éviteraient de divaguer s'ils comprendraient que la direction collective dont Khrouchtchev est l'interprète, et composée entièrement de staliniens, peut serrer ou desserrer la vis en politique intérieure, manœuvrer et louvoyer en politique extérieure, selon des considérations qui lui sont propres, sans que cela implique nécessairement une bagarre entre le « libéralisme » de Khrouchtchev et le « stalinisme » de Souslov.

Obstinés à « espérer contre toute espérance », les leaders communistes polonais « sont revenus de Moscou plus convaincus que jamais du danger couru par Khrouchtchev au début du mois », communique de Varsovie M. Gruson, déjà nommé (*New York Times* du 1^{er} juin). Khrouchtchev aurait perdu sa majorité habituelle au Comité

central à propos de la question yougoslave (il y a donc une majorité et une minorité, donc direction collective?) et il a dû s'incliner devant une décision du Presidium (alors? où est la dictature personnelle à la Staline?). Les Chinois exercent une influence décisive sur les leaders soviétiques, pensent les Polonais (absurdité pure) qui en rendent responsables les Etats-Unis (!) coupables de ne pas régulariser leurs relations avec la Chine (de plus en plus absurde). « Les Polonais qui, deux ans auparavant, attendaient de Pékin un appui à la libéralisation en cours reconnaissent que la ligne anti-occidentale la plus dure est celle de la Chine rouge. Celle-ci est déterminée à imposer cette ligne au camp communiste jusqu'à ce qu'elle ait la force matérielle d'obliger les Etats-Unis à la reconnaître », rapporte M. Gruson. Autrement dit, les Polonais divaguaient il y a deux ans et ils divaguent à présent en sens contraire, corsant leurs divagations d'insanités supplémentaires sur un règlement de compte sino-américain aux frais des Yougoslaves.

Ce n'est pas tout. M. Gruson transmet dès le 2 juin une autre version polonaise qui dément la précédente : il s'agit au fond de difficultés internes au Parti communiste chinois, et en conséquence, c'est Tito qui écope. Selon l'hebdomadaire *Swiat i Polska*, le rapport des forces (*sic*) ayant changé chez les communistes chinois, Mao a été mis sur une voie de garage (*sidelines*) et la ligne du Parti est de plus en plus tracée par Liou Chao-tchi (le Souslov local, somme toute...) qui a flétri les « cent fleurs ». Depuis, Mao ne prend guère part à la formulation de l'idéologie chinoise. Liou est l'auteur du rapport condamnant les Yougoslaves, ce qui a contraint les Russes à le suivre (pourquoi cette humble soumission des Russes? *that is the question*). Tout cela est parfaitement insensé, mais digne d'être relevé parce que contradictoire avec les autres chuchotements polonais et favorable aux Etats-Unis par omission. On comprend que la douleur égare les malheureux Polonais, mais le souci de la vérité ne permet pas de respecter leur manière d'entretenir la chronique.

**

C'est une véritable manie des prétendus soviétologues que de relier entre eux arbitrairement des faits qui ne se rattachent pas nécessairement les uns aux autres. La querelle entre Moscou et Belgrade s'explique assez sans qu'il soit besoin d'y mêler une autre querelle entre Khrouchtchev et Souslov. La direction collective dont Khrouchtchev est le porte-parole a payé un très haut prix à Tito pour réintégrer la Yougoslavie dans le camp totalitaire, croyant s'y prendre mieux que Staline en substituant des procédés astucieux aux méthodes brutales qui avaient provoqué la rupture. Elle réagit violemment à l'attitude circonspecte de Tito, inspirée d'une expérience inoubliable, qui tend à aliéner le moins possible d'indépendance politique en échange de paroles ronflantes et d'aide économique. Tito n'ignore pas à quels scélérats il a affaire et ce n'est pas à lui qu'il faut raconter que Béria était le traître du mélodrame. Rien ne sert de compliquer les choses avec des « mystères du Kremlin » supplémentaires. Si Pékin engage une polémique virulente avec Belgrade, cela veut dire que Moscou a jugé avantageux d'agir par ce biais et que les deux plus grands Etats pseudo-communistes ont un intérêt commun à pourfendre le « révisionnisme » dont la contagion serait gênante. Là encore, il est absurde de compliquer des choses très simples. Quant à Khrouchtchev, le plus égal des égaux dans la direction col-

lective, il restera en place tant que celle-ci se reconnaît en lui, précisément parce qu'il y a une direction collective, comme l'avouent maintenant tous ceux qui disaient encore récemment le contraire. Ses variations ne font que traduire les manœuvres de la clique dirigeante, clique spécifiquement stalinienne où la division du travail ne rend pas Souslov moins « libéral » et meilleur « théoricien » que Khrouchtchev dont le « marxisme-léninisme » hérité de Staline ne vaut pas mieux, ni moins, que celui de ses acolytes.

Un rédacteur de la *France Catholique*, M. Michel Clerc, résumait les fictions et les racontars des prétendus soviétologues dans les lignes suivantes (numéro du 16 mai), sous le titre : *M. Khrouchtchev toujours à la barre* :

« Il y a huit jours seulement, les rumeurs d'outre-rideau de fer, nées à Varsovie, relayées par Belgrade, diffusées enfin par Washington, annonçaient son déclin, sinon sa chute [de Khrouchtchev]. Sans doute, il venait de se faire porter, quelques semaines auparavant, au sommet de la pyramide gouvernementale et restait seul, ayant éliminé Boulganine, à la tête de l'U.R.S.S. Mais en Occident, les experts es choses russes, qui craignent avant tout d'être dupes, décelaient au-delà des apparences le profond malaise du comité central où les staliniens, menés par l'implacable Souslov, ne se seraient résignés à la promotion de Khrouchtchev que pour mieux l'abattre.

« Il était même question que l'ambassadeur de l'Union soviétique à Oulan-Bator, capitale de la Mongolie extérieure, revint à Moscou pour arbitrer la situation. L'ambassadeur des Soviets à Oulan-Bator est, depuis le mois de septembre 1957, l'illustre Molotov qui tint, pendant un quart de siècle, les leviers de commande de la diplomatie russe. Oulan-Bator, pour lui, fut un exil. Son retour à Moscou eût signifié beaucoup plus qu'une rentrée en grâce : probablement le début d'une vendetta aux incalculables conséquences. »

Ce comprimé de soviétologie à la mode devrait suffire à discréditer les « experts es choses russes », ignares es choses soviétiques, dont il tire sa substance. Rien n'autorise à prédire actuellement le déclin ou la chute de Khrouchtchev. Celui-ci n'est pas « seul » à la tête de l'U.R.S.S. et il n'a pas éliminé Boulganine qui, jusqu'à nouvel avis, reste membre du Presidium. Souslov n'est pas plus « implacable » que Khrouchtchev n'est *placable*, et s'il mène des staliniens pour « abattre » Khrouchtchev, ce qui ne tient pas debout, cela veut dire que Khrouchtchev n'est pas « seul ». Personne n'a sur Molotov d'autre information que l'information officielle, donc les histoires à son sujet sont inventées de toutes pièces. Il n'est pas vrai que Molotov ait tenu pendant un quart de siècle les leviers de commande de la diplomatie : il a toujours été humblement, servilement, aux ordres de Staline. Etc., etc.

**

Le conflit entre communistes soviétiques et communistes yougoslaves se déroule sous une lumière suffisante sans qu'il soit besoin de commentaires et de suppositions diplomatiques-journalistiques pour l'embrouiller et l'obscurcir. Tito est un communiste, il était même un stalinien avant la brouille, mais qui entend rester maître dans son pays. Il veut bien se prêter à toutes les comédies de réhabilitation et de réconciliation proposées par Moscou et en recevoir des avantages économiques, il refuse de se soumettre entièrement aux « chefs du camp socialiste ». La clique dirigeante de ce camp pseudo-socialiste, au bout d'un certain temps, en a assez des tergiver-

sations et, ayant épuisé les manières captieuses, recourt à une campagne violente de chantage, à une pression brutale. Elle a passé la consigne à Pékin pour que l'attaque la plus méchante paraisse venir des Chinois tenus pour « libéraux » par les Yougoslaves et les Polonais, quitte à reproduire dans la *Pravda* l'article venimeux du *Quotidien du peuple* chinois. (De même, elle avait fait signer à un Duclos le papier qui, à la fin de la guerre, provoqua une crise dans le Parti communiste américain; pour des raisons qui lui sont propres, elle ne voulait pas avoir l'air d'intervenir ouvertement et impérativement dans les affaires intérieures de ce Parti, à ce moment-là.) Tito rend coup pour coup, avec raison, aux Chinois comme aux Russes, car il sait que la moindre faiblesse de sa part encouragerait ses adversaires à redoubler d'hostilité crapuleuse. Il emprisonne ses sujets suspects de connivence mentale avec Moscou, pour bien signifier qu'il ne cédera pas d'un pouce. Tout cela est assez clair, et point n'est besoin de fabuler des chinoïseries incompatibles avec l'a-b-c du communisme soviétique. Quand le *Monde* (6 juin) intitule une dépêche : « Le *Quotidien du peuple* demande à Pékin de ne pas rompre avec Belgrade », cela revient à dire : Mao demande à Mao, puisque Pékin c'est Mao et le *Quotidien du peuple* c'est encore Mao. Une telle façon d'informer équivaut à se moquer du monde.

Le 13 juin, Khrouchtchev en veine de confidences a déclaré aux journalistes : 1° Souslov prend des vacances au bord de la mer Noire;

CHILI.

A la veille de la campagne présidentielle

Le XXVIII^e Plenum du Comité central du P.C. convoqué au début de juin a consacré ses travaux à la préparation de la campagne électorale, où un candidat de gauche, au nom d'un *Frente de Accion Popular (FRAP)* (dont sont membres les communistes) va briguer le poste présidentiel. Ce candidat, docteur Salvador Allende, représente un grand espoir pour les dirigeants du communisme en Amérique latine. Deux hommes de confiance de Moscou pour l'Amérique latine : *Vittorio Codovilla* et *Rodolfo Ghilodi* (tous les deux chefs du P.C. argentin) ont la charge de superviser l'activité du Comité central du P.C. chilien, qui a récemment élu son nouveau secrétaire général.

CEYLAN.

Les staliniens et les trotskistes en lutte

Dans cet Etat, le P.C. d'obédience soviétique ne dispose que de trois députés au Parlement. Conformément à la tactique actuelle de Moscou, ils soutiennent le gouvernement gauchiste et neutraliste de Bandaranaike, sans renoncer pourtant à pousser les syndicats d'obédience communiste à provoquer des grèves. Récemment, en deux occasions, le gouvernement se montra très ferme à l'égard des grévistes inspirés par les communistes.

Mais le principal parti d'opposition, celui qui dispose du plus fort groupe au Parlement, est d'orientation trotskiste. C'est le L.S.S.P. Il est favorable au rapprochement avec l'U.R.S.S. et la Chine, mais hostile à un ralliement inconditionnel (en particulier l'intervention soviétique en Hongrie est sévèrement condamnée). Au cas où l'actuel gouvernement échouerait dans sa politique, le parti trotskiste pourrait poser sa candidature au pouvoir.

2° Boulganine a été malade, a subi une opération, se repose à l'hôpital; 3° Malenkov n'est pas mort et dirige toujours sa station électrique en Asie centrale. Il démentait ainsi les cancans qui, ces derniers temps, font les choux gras des prétendus soviétologues de la presse occidentale. On ne doit aucune confiance à Khrouchtchev et tout ce qu'il dit est *a priori* douteux ou mensonger, mais cela ne signifie pas que ses paroles les plus banales cachent nécessairement une tromperie, surtout quand elles sont vraisemblables selon toute apparence. Boulganine et Souslov peuvent s'absenter de Moscou sans que leur absence implique un pugilat au Kremlin. Boulganine est à l'âge où une opération chirurgicale n'a rien d'insolite et, n'en déplaise aux « experts es choses russes », son exclusion du Presidium n'a jamais été annoncée. Si les Khrouchtchev et les Mikoïan veulent prendre des vacances en juillet ou en août, il faut bien que les Souslov et les Pospelov prennent les leurs en juin ou en septembre, sans quoi il n'y aurait personne à Moscou pour gouverner en été : rien de plus normal. Enfin, on ne peut avoir de renseignements sur Malenkov ou sur Molotov, d'ailleurs sans intérêt politique, que par le gouvernement soviétique : les rumeurs à leur sujet sont donc évidemment fantaisistes et un journal qui se respecte ne devrait même pas les reproduire. Sur tous ces points, il n'en coûte rien à Khrouchtchev d'être véridique, ni à nous de reconnaître comme plausibles des propos sans importance.

**

Au moment où l'on achève d'écrire le présent article, la *Pravda* du 20 juin, reçue à Paris le 22, fait savoir que le Comité central du Parti ayant siégé les 17 et 18 juin « a entendu un rapport de Khrouchtchev sur la suppression des livraisons obligatoires et les paiements en nature aux M.T.S., la nouvelle réglementation, les prix et les conditions de stockage des produits agricoles ». Le rapport de Khrouchtchev ne sera publié que le jour suivant, peut-être revu, corrigé et « censuré », non par « l'implacable Souslov », mais par Khrouchtchev lui-même ou par ses services dûment stylés, éventuellement par un Souslov quelconque, mais conformément aux instructions des autorités compétentes, tout simplement parce que certaines choses ne sont pas bonnes à être imprimées. La résolution est trop longue et traite de matières trop spéciales pour qu'on la commente en quelques lignes. Remarquons seulement que la « suppression des livraisons obligatoires » est un leurre sous un régime économique où l'Etat seul achète la masse principale des récoltes et fixe les prix. Il s'agit en fait d'une simplification du système en vigueur, de nouvelles modalités d'exploitation du peuple travailleur par le Parti et la « nouvelle classe » dominante, mais sans doute cette fois à quelque avantage des exploités pour qu'ils travaillent mieux et davantage. Depuis cinq ans, les successeurs de Staline ne cessent de faire des concessions aux parias de l'agriculture dont la production reste très insuffisante, ils ne cessent de réviser les dogmes qu'ils proclamaient la veille intangibles, bref ils sont en plein *révisionnisme* économique-agricole alors qu'ils anathématisent le révisionnisme politique, intellectuel et moral. Enfin, le Comité central a « élu » deux illustres inconnus, N.V. Podgorny et D.S. Polianski, comme suppléants au Presidium, et la *Pravda* le mentionne en titre sur toute la largeur de la première page, ce qui montre quelle importance majeure a la direction collective dont les prétendus soviétologues nient même l'existence.

B. SOUVARINE.

Engouement pour l'étranger en U.R.S.S.

LES étrangers qui vont en Union soviétique sont chaque année plus nombreux. Dans son interview d'avril au Figaro, N. Khrouchtchev en évaluait le nombre à 550.000 pour 1957, dont 11.000 Français. C'est déjà fort peu. Mais si l'on soustrayait de ces nombres le total des délégués venus des pays de démocratie populaire et de la Chine et ceux des partis communistes et des organisations parallèles du monde libre, le résultat serait un nombre ridicule : ni le tourisme, ni les voyages d'affaires n'ont encore provoqué l'afflux des visiteurs vers l'U.R.S.S. A Moscou et à Léninegrad, l'étranger demeure une rareté.

Si peu nombreux qu'ils soient, ces gens qui viennent de l'extérieur n'en posent pas moins de graves problèmes aux dirigeants soviétiques. Ils sont beaucoup plus libres de leurs faits et gestes, apparemment tout au moins, que ceux qui firent le même voyage du temps de Staline. On ne se soucie pourtant pas de les voir entrer en contact trop étroit avec la population, ni celle-ci avec eux. Or, il semble s'être créé, parmi les Russes, et notamment parmi les jeunes, une

curiosité de ce qui se passe au-delà des frontières plus forte que la frayeur d'être vu avec des étrangers. On cherche à lier conversation, à se procurer des informations sur l'Occident, ou de menus objets qui permettront d'émerveiller les amis. Si l'on en croit le récit en forme de portrait que nous empruntons à la Komsomolskaïa Pravda du 6 mai 1958, cette curiosité de ce qui vient de l'Occident aurait atteint les proportions d'une manie et peut-être d'une mode. Mais, assurément, dans le journal des Jeunes Communistes soviétiques, notre auteur ne s'est pas amusé à refaire Les Caractères de La Bruyère. Son article avait un objet bien précis, qui lui fut défini lors de la commande : ridiculiser, on peut même dire déshonorer, ceux qui ont si peu de civisme soviétique qu'ils préfèrent tout ce qui est étranger, et surtout « étranger à cent pour cent », c'est-à-dire occidental.

N'est-ce pas que cet engouement n'est pas le propre seulement de quelques maniaques, et qu'il présente des dangers pour la pureté de l'éducation des jeunes et leur fidélité au régime?

M^{me} Dupont de Mariina Rochtcha

CENT mille spectateurs s'étaient rassemblés au stade dans l'espoir de voir une lutte acharnée, et ils s'étaient trompés. La partie venait à peine de commencer que le gardien de but de l'équipe professionnelle étrangère tirait du filet trois ballons secs. Les invités le cédaient aux Moscovites et en technique et en vitesse et en endurance. C'était clair pour chacun, et seules Rimma, Valia, Galia et Rosita étaient prêtes à jurer que les « étrangers » jouaient incomparablement mieux que les nôtres.

Sitôt le sifflet final, les amies se précipitèrent au vestiaire. Repoussant une bande de gamins curieux, Rimma, Valia, Galia et Rosita applaudissaient avec enthousiasme, jetaient en l'air leurs chapeaux et criaient frénétiquement :

— Vivat! Bravissimo!

Les étrangers avaient déjà eu l'occasion d'apprécier l'accueil cordial du public moscovite. Mais les transports de ces filles sorties on ne sait d'où ne leur en paraissaient pas moins assez déplacés. Les invités pressèrent le pas. Les jeunes filles aussi.

Les étrangers ne mordaient pas à l'hameçon de la flatterie. Mais Rimma possédait le secret de dix moyens éprouvés de faire connaissance dans la rue. S'approchant du capitaine, elle lui donna un croc-en-jambe si évident que l'arbitre le plus libéral l'aurait pénalisé.

— Pardon, monsieur! dit-elle en souriant.

Et de tendre généreusement la main au capitaine, qui avait eu du mal à garder son équilibre. On fit connaissance.

— Nous avons passé trois jours charmants avec les footballeurs, dit Rimma, évoquant avec plaisir ce souvenir. Nous mangions avec eux au restaurant, nous dansions... Trois d'entre eux m'ont fait des déclarations d'amour, à deux autres j'ai plu, et le sixième a promis de m'envoyer des chaussures en signe de fidélité.

— Et ont-ils des femmes, des enfants chez eux, ces six-là?

— Pour qui me prenez-vous? répondit Rimma

indignée. Une jeune fille bien élevée ne doit pas s'intéresser à des détails si intimes!

Mais une jeune fille bien élevée doit savoir au moins comment s'appellent ses admirateurs, alors que Rimma ne se les rappelle que par les numéros d'ordre qui étaient marqués sur leur dos pendant le match.

— Pour une brève rencontre, c'est tout à fait suffisant, affirme Rimma. Ils sont partis si vite. Après, c'est le valet de chambre personnel de l'ambassadeur d'un pays qui a conservé la monarchie constitutionnelle qui a commencé à me témoigner de l'intérêt. Mais bientôt, j'ai fait la connaissance de commerçants. Ils s'informaient à Moscou du prix des fourrures...

**

Oui, Rimma et ses amies possèdent à la perfection les dix moyens de faire connaissance dans la rue. Le soir, elles sont à l'entrée de l'hôtel Métropole. Seulement, Rimma n'est plus Rimma mais Muradelle. Ce nom lui paraît sonner mieux, être plus à la mode. Et elle n'est plus Chornikov.

— Madame Dupont, se présente-t-elle en faisant connaissance.

Ce n'est pas seulement de nom que Rimma change le soir. Elle change elle-même. Rimma habite Mariina Rochtcha, mais les pensées de M^{me} Dupont planent quelque part à Paris. Si Rimma Chornikov parle russe, dans le langage de M^{me} Dupont domine un mélange de français et de nijnî-novgorodien. M^{me} Dupont atténue les sifflantes et accentue la dernière syllabe. Si vous voulez la rendre heureuse, faites semblant de la prendre pour une étrangère. Galina elle non plus n'est plus Galina mais Jery. Rimma admire tout ce qui est français, mais pour Galina c'est l'anglais. Quant à Valentine et à Rosita, elles aiment l'un comme l'autre.

Les soucis des amies sont nombreux. Une délégation d'étudiants dine au Métropole. Des touristes sont descendus au Savoy. Au stade, des étrangers s'apprêtent à jouer au tennis. Il faut

aussi aller à Vnoukovo : l'équipage d'une compagnie aérienne étrangère y a atterri. Peinturlurées comme des zèbres, les joyeuses amies courent d'un bout à l'autre de la ville à la recherche d'étrangers. Mais on ne colle pas des étiquettes sur les étrangers comme sur des blouses étrangères, si bien qu'il n'est pas si simple de les découvrir parmi les passants.

Une fois, un plaisantin a fait marcher les amies toute une soirée en se faisant passer pour un Porto-Ricain et en s'expliquant avec ses doigts, puis en partant il a laissé un autographe en russe tout pur : « Gourdes! Salut de Sini Lipiagui. Venez chez nous taquiner les oies. Sivkine. »

Mais les amies ne se prévalurent pas de l'aimable invitation de Sivkine. Elles continuent à frapper aux chambres d'hôtel, à appeler au téléphone, à poursuivre dans la rue des inconnus. Pourvu qu'elles trouvent un véritable étranger cent pour cent, venu des pays occidentaux.

— Quel mal y a-t-il à cela? demanda Rosita étonnée. On parle tant maintenant d'élargir les contacts culturels.

Mais on ne peut pas appeler culturels les contacts de Rosita, Jery et Muradelle. De quelle culture, excusez-moi, s'agit-il quand en fin de compte les amies rêvent de se faire accepter comme compagnes de route, au restaurant ou de mendier un chiffon avec une étiquette étrangère? Et pour cela, il faut plaire à chacun, faire chorus dans la conversation, acquiescer à tous les jugements.

Le métro de Moscou, disons, ne plaît pas à un monsieur. Il trouve que la diligence était un moyen plus commode, plus romantique. Eh bien! les amies sont maintenant elles aussi pour la diligence, elles aussi contre le métro.

Ces filles futiles, oisives n'ont pas de convictions personnelles. Où les prendraient-elles d'ailleurs quand toute leur vie se passe à une table de restaurant, quand des chaussures à talon aiguille représentent le summum de leurs rêves et le but de leur existence? Mais on ne peut tout de même pas mâcher sa côtelette en silence, et les amies répètent comme des perroquets tout ce que disent leurs connaissances de hasard.

Pendant la période de leur fièvre de football, Rimma était inconsolable parce qu'il est très difficile à des Méridionaux qui n'en ont pas l'habitude de jouer par temps pluvieux. Puis ce fut le valet personnel de l'ambassadeur qui se mit à parler par sa bouche. Et son entourage entendit une bonne douzaine de recettes nouvelles pour battre les tapis et cirer le parquet.

Maintenant, par la même bouche de Rimma, Valentine, Galine et Rosita, ce sont de riches touristes en visite, commerçants, popes catholiques qui commencent à parler...

D'ailleurs, il s'en faut de beaucoup que tous les étrangers veuillent avoir affaire à Rimma, Galina, Valentine et Rosita. Ceux qui viennent chez nous l'âme ouverte et le cœur honnête, et ils sont l'écrasante majorité, trouvent des sources d'information plus vraies, plus objectives sur la jeunesse soviétique.

Un jour, Rimma rattrapa des touristes dans la rue. Les touristes vont au cinéma, et Rimma sur leurs talons, les touristes vont aux monts Lénine, et elle aussi. Rimma ne se calma que lorsqu'ils l'emmenèrent au restaurant.

Les touristes étaient venus chez nous pour voir nos usines, nos écoles, nos théâtres. Dans leur pays, ces gens avaient entendu dire beaucoup de bien de notre Moscou et maintenant ils voulaient tout voir de leurs propres yeux. Mais Rimma

entreprit de leur démontrer qu'il n'y avait rien à voir à Moscou.

— Mais à Paris..., commença-t-elle d'un air significatif.

Alors, un des touristes mit subrepticement dans l'assiette de Rimma tout un pot de moutarde. Rimma se mit à tousser, son visage se couvrit de taches violettes.

— C'est bon, n'est-ce pas? Ce sont des rognons à la française, expliqua le polisson 'en clignant de l'œil à ses camarades.

— A la française? Rimma se sentit vraiment gênée de son ignorance. Et malgré les larmes qui coulaient à flot de ses yeux, elle vida son assiette.

— C'est incomparable! s'écria-t-elle

Les touristes s'en tinrent les côtes quinze bonnes minutes, après quoi, ils voulurent se débarasser sur-le-champ de la compagnie de Rimma.

**

Mais nous recevons aussi des gens moins difficiles dans le choix de leurs relations. A Paris et à New-York, il y a des établissements de nuit où les riches oisifs peuvent se conduire comme des babouins. Mais dans notre pays, pareilles distractions ont été abolies une fois pour toutes il y a quarante ans déjà. A Moscou, ces messieurs s'ennuient. Alors pourquoi ne pas se distraire un peu en compagnie de filles frivoles et en même temps entendre les derniers ragots?

Les moulins à paroles vont dans les restaurants soviétiques, mangent le pain soviétique, boivent les vins soviétiques et, pour faire plaisir à leurs cavaliers, couvrent de boue tout ce qui est soviétique. Ces cavaliers — des journalistes — allient, eux, l'utile à l'agréable. Dans le babillage à demi-ivre des quatre amies intimes, ils puisent des matériaux et fabriquent des articles pour leurs journaux « sérieux » et « objectifs ».

Et, en effet, les amies peuvent non seulement raconter, mais aussi « représenter » des choses. Si l'on n'arrête pas à temps Valentine Lemechkevitch, elle boira, à la surprise des visiteurs étrangers, quatre cents grammes de vodka, mangera quatre salades et trois chachlyks.

— Vous voyez comme mes besoins sont grands! Et je ne peux pas les satisfaire, dit Valentine dans l'espoir non seulement de faire payer son addition mais aussi de se faire donner cinquante roubles pour la manucure.

Et les messieurs paient l'addition et donnent pour la manucure. Vous pensez bien, de si excellents matériaux pour des notes sur la vie d'une jeune Moscovite typique!

Or, Valentine Lemechkevitch est loin d'être si jeune que cela et encore moins est-elle typique. Il y a bien des années, elle a abandonné l'école, s'est liée avec une bande de voleurs. Avec la bande, elle s'est assise sur le banc des accusés et pour participation au vol a été condamnée à sept ans de privation de liberté. Valentine fut libérée des camps avant terme : on pensait qu'elle avait pris conscience de sa faute et que désormais elle vivrait et travaillerait honnêtement. Or, Valentine ne songea même pas à aller travailler. Pourquoi du reste Valentine Lemechkevitch travaillerait-elle quand des gentlemen de familles « nobles » la nourrissent, l'abreuvent et l'habillent?

**

Valentine, cette femme sans occupations définies, a déjà déterminé assez nettement son attitude à l'égard du travail et de la société. Ses

(Suite au verso, bas de page.)

La législation du travail en Pologne

Si souvent invoqué par la constitution qui fait de lui la clef de voûte de la République populaire de Pologne, le « peuple travailleur » devrait être comblé de privilèges par ce régime qui lui est voué. A la vérité, les intérêts du « peuple travailleur » préoccupent fort peu les dirigeants polonais et les dispositions de la constitution qui concernent la législation du travail n'ont pas fait gagner grand-chose aux ouvriers et aux paysans de Pologne.

Le travail obligatoire

A l'aube du régime nouveau, le gouvernement commença par rendre le travail obligatoire sous peine de poursuites; ce contrôle par l'Etat du travail de tous les citoyens devait être l'essentiel de la nouvelle législation dans la République populaire de Pologne.

Par décret du 8 janvier 1946, obligation était faite à tous les hommes de 18 à 55 ans et à toutes les femmes de 18 à 45 ans de se faire immatriculer dans un Office du Travail. Des sanctions sévères (pouvant aller jusqu'à cinq ans de prison et entraîner la perte des droits civiques) devaient punir toute infraction. Pour expliquer ces nouvelles dispositions, il était fait allusion à la dévastation de la Pologne et à la modification des frontières qui autorisaient l'Etat à exiger de tout citoyen « un travail accru et productif ». Le même décret précisait que « l'Etat ne tolérerait pas l'abstention du travail qui pourrait être utile à la société ».

Certes, tout Etat, quelque soit son régime politique, est plus ou moins tenu de combattre l'oisiveté. Mais pour que le gouvernement polonais se soit trouvé dans l'obligation de promulguer une législation aussi sévère le 8 janvier 1946, il faut que le « peuple travailleur » ait montré auparavant bien peu d'empressement à se mettre à l'ouvrage, la guerre terminée.

Le décret de 1946 faisait allusion à l'extension des frontières de la Pologne; aussi était-il accompagné d'un autre décret qui avait pour objet d'étendre à la totalité du territoire ainsi délimité l'obligation au travail.

Bientôt furent promulguées à leur tour — le 29 avril 1946 — deux ordonnances du ministre du Travail et de l'Assistance sociale. La première organisait l'emploi des travailleurs, créant quatorze services et quarante-huit subdivisions; la seconde définissait et limitait leurs compétences: il était dit que ces services pouvaient transférer leurs compétences aux organes territoriaux et aux organisations ouvrières professionnelles. Ainsi apparut l'importance du rôle qu'allaient jouer les syndicats. Ce rôle n'a cessé de grandir, en même temps qu'évoluait le régime politique; aujourd'hui, par exemple, le Conseil des ministres est obligé de tenir compte de l'opinion du Conseil central des Syndicats avant de promulguer n'importe quel décret relatif à la législation du travail: le préambule du décret doit spécifier qu'il est « promulgué à la demande du Conseil syndical central ». Cette évolution devait aboutir au

SUITE DE LA PAGE 11

amies, elles, sont plus jeunes. Mais, elles aussi ont envie de manger trois chachlyks chacune et de recevoir de l'argent pour la manucure. Rimma, Galina et Rosita ont déjà vingt-deux ans. Il serait temps pour elles aussi de penser à la voie à choisir, à ce qu'elles veulent être. Etre Rimma Chornikov ou M^{me} Muradelle Dupont, être Galina Sorokina ou Jery? C'est que l'un exclut complètement l'autre.

L'éducatrice du jardin d'enfants n° 167 du raizdravotdel de Kiev, Galina Sorokina, sanglote le soir dans le gilet des étrangers dans l'espoir de se faire donner un sac à main: il se trouve que chez nous rien ne lui plaît. Alors, comment Galina n'a-t-elle pas honte le matin de faire apprendre aux petits des chansons sur notre belle Moscou?

Rosita Schiffman fait chorus avec elle au restaurant, et le matin elle écrit une composition sur le jeune héros de notre époque et se permet de citer Maïakovski: « Le communisme, c'est la jeunesse du monde, et c'est aux jeunes de l'ériger! »

Schifman est une étudiante de quatrième année à l'Institut pédagogique Lénine. Que compte-t-elle donc enseigner aux enfants quand elle aura terminé ses études?

Rosita répond sans hésitation:

— Je ne suis pas si bête pour parler à mes élèves de ce que je confie à mes amis. A l'école, j'enseignerai conformément au programme.

Schifman est rusée. A l'Institut, elle ne parle pas au doyen de ses équipées nocturnes: cela pourrait lui faire des ennuis. Et à ses douteuses connaissances, Rosita ne dit pas qu'il y a quatorze ans déjà qu'elle fait des études avec l'argent

du peuple, que l'Etat veut faire d'elle quelqu'un, lui donner une spécialité. Qu'elle le dise, cela plaira-t-il? On pourrait rater ainsi une invitation.

L'aspiration à l'oisiveté, à la vie de restaurants et de danses peut mener à des complications tout à fait imprévues. Chez Galina Sorokina, Rosita Schiffman et Rimma Chornikov, cette maladie a donné les pires résultats, elle a fait d'elles des monstres moraux et spirituels.

... Une heure entière, les travailleurs de la rédaction causent avec le chef de cette corporation oiseuse de filles dépravées, Rimma Chornikov, assistante médicale à la clinique urbaine n° 24. On cherche à lui faire honte, on invoque la dignité de l'homme soviétique, enfin l'honneur de la jeune fille, la fierté de femme. Mais elle ne rougit même pas!

— Des personnes à qui j'ai eu l'imprudence de faire faire la connaissance de mes amis ont déjà trouvé le moyen de faire des cancons, soupire Rimma. C'est de la jalousie. Vous n'avez pas idée comme toute le monde envie les filles de marque...

— De marque ?

— Mon Dieu, vous ne savez pas? Rimma se charge de nous éclairer. Une jeune fille de marque, c'est celle qui est bien habillée, qui danse admirablement, à laquelle les étrangers font attention. En un mot, la meilleure.

Non, les meilleures sont tout autre. Entre elles et M^{me} Dupont et sa compagnie, la distance est aussi grande qu'entre un briquet étranger à dessin pornographique et le satellite artificiel soviétique de la terre.

I. CHATOUNOVSKI.

(Komsomolskaïa Pravda, 6 mai 1958.)

décret du 10 novembre 1954, par lequel ont été confiées aux syndicats : 1° l'application des lois sur la protection, la sécurité et l'hygiène du travail; 2° l'inspection du travail. Ce décret a pour objet, comme le précise son préambule, la mise en valeur des conquêtes réalisées par la classe ouvrière. Son deuxième article stipule que le Conseil syndical central doit, dans le cadre de la législation du travail, soumettre au Conseil des ministres des projets de textes législatifs et élaborer des ordonnances et des instructions concernant la mise en application de ces textes. Le Conseil syndical central constitue donc, comme on peut le voir, un des éléments de la structure politique de la Pologne, et c'est finalement lui, représentant de la classe ouvrière, qui est chargé d'élaborer la législation du travail. Jamais les syndicats n'avaient joué, en Pologne, un rôle aussi important.

Bien entendu, les syndicats représentant les ouvriers, ce sont donc les ouvriers eux-mêmes qui — en principe — sont indirectement leurs propres législateurs. Mais leurs conditions de vie et de travail en ont-elles été améliorées pour autant?

Comparons les dispositions anciennes et actuelles sur la durée du travail, les congés, la situation des femmes, des mineurs, etc.

Travail illimité

— La loi du 18 décembre 1919 limitait à quarante-huit par semaine le nombre d'heures de travail exigibles dans l'industrie et dans le commerce. Les exceptions concernaient le travail des dimanches et jours de fêtes officielles : dans certains cas particuliers, on travaillait ces jours-là, dans les services publics par exemple, afin d'assurer la continuité nécessaire. Les heures supplémentaires n'étaient pas autorisées, en principe, sauf dans certaines circonstances prévues par la loi, une limite étant alors imposée : il ne fallait pas dépasser douze heures de travail quotidien.

— Le décret du 19 septembre 1946 fixe, en principe, à quarante-six par semaine le nombre maximum d'heures de travail. Un certain progrès par conséquent. Mais, dans certains cas, on tolère huit heures de travail le samedi, par exemple dans les mines.

Ces dispositions ont été modifiées par la loi du 20 mars 1950 d'après laquelle les ouvriers peuvent travailler douze heures par jour, ou même davantage, quand leur établissement se trouve menacé par les éléments naturels ou par des accidents imprévisibles, ou quand il s'agit d'une action de sauvetage (dans une mine, par exemple). Alors, les heures supplémentaires sont autorisées, à condition que leur nombre ne dépasse pas quatre par jour, et, au total, cent-vingt par an.

— Le 29 mars 1951, un nouveau décret est venu modifier la législation : il autorise le Conseil des ministres, dans le cas de « nécessité économique », sur proposition du ministre du Travail et de la Sécurité sociale présentée en accord avec le ministre compétent et conformément à l'opinion du Conseil syndical central, à permettre de prolonger ou de réduire la durée hebdomadaire ou journalière du travail, dans certaines régions et pour certaines branches de l'activité. C'est ainsi qu'on est parvenu, en Pologne, à une suppression quasi-totale des normes régulières limitant le nombre d'heures de travail. La situation économique de la Pologne étant toujours assez critique, les cas de « nécessité » se multiplient à volonté et le gouvernement ne

perd jamais le pouvoir discrétionnaire qui l'autorise à allonger à sa guise la durée des journées de travail.

La situation des ouvriers polonais n'a donc fait qu'empirer. D'autres textes législatifs ont rendu extrêmement difficiles les conditions de travail de certaines professions : ingénieurs, techniciens, architectes, comptables par exemple. En vertu de la loi du 7 mars 1950 et des décrets des 17 avril et 13 septembre 1950, ces spécialistes peuvent être chargés d'autres travaux jugés conformes à leurs aptitudes pendant une période allant jusqu'à deux ans. C'est une sorte de servage moderne qui a ainsi été instauré en Pologne populaire.

Le décret du 18 janvier 1956 apporte certaines restrictions à la sécurité de l'emploi et réglemente la résiliation des contrats de travail sans préavis. Certes, le préambule de ce décret rappelle que la résiliation d'un contrat est contraire aux principes sociaux de l'Etat populaire. Le décret énumère les nombreux cas dans lesquels l'employeur est néanmoins autorisé à résilier un contrat, et définit l'unique cas dans lequel l'ouvrier peu agir de la sorte : lorsque le service de santé constate la nocivité du travail et que l'entreprise n'attribue pas immédiatement un autre travail à l'ouvrier; il s'agit là, évidemment, d'un cas peu fréquent.

« Discipline socialiste »

Les principes « sociaux » de l'Etat populaire qui sont invoqués par ce décret sont donc des principes parfaitement totalitaires. On exige de l'ouvrier polonais un effort de plus en plus grand et les nouveaux textes législatifs sont tous orientés dans le même sens : il s'agit d'établir des normes de travail de plus en plus rigoureuses. Pourquoi?

Les difficultés économiques rencontrées actuellement par la Pologne, et le besoin croissant de main-d'œuvre n'expliquent pas tout. La vérité est que les travailleurs polonais ruent dans les brancards car le régime dit « populaire » leur pèse; on s'en aperçoit en découvrant dans les textes législatifs et leurs préambules des expressions comme : « pour éviter la fluidité de l'état des cadres » ou « afin de limiter la possibilité de dissolution du contrat de travail contrairement aux principes sociaux de l'Etat populaire », et en considérant les sanctions sévères qui punissent l'abandon d'un emploi.

C'est dans cet esprit qu'ont été promulgués plusieurs textes relatifs à l'observation de la « discipline socialiste » du travail; cette législation draconienne, calquée exactement sur le modèle soviétique, est restée en vigueur en Pologne pendant six ans.

La loi du 19 avril 1950 (texte uniforme du 4 juillet 1955) prévoyait des sanctions allant jusqu'à la retenue de 10 à 25 % du salaire et à une peine de six mois de prison en cas d'arrêt illégal du travail pendant quatre jours. Ces affaires étaient de la compétence des tribunaux de première instance.

Ces dispositions ont été abrogées par la loi du 10 septembre 1956; elle prévoit que les infractions à la discipline du travail seront jugées selon les règlements institués à l'intérieur de chaque entreprise « socialisée ».

Les congés payés

Le nouveau régime des congés payés instauré par la Pologne communiste n'a pas marqué un grand progrès sur le régime antérieur.

La loi du 16 mai 1922 octroyait aux travailleurs de l'industrie et du commerce un congé payé de :

- 8 jours après 1 an de travail,
- 15 jours après 3 ans de travail.

La loi du 20 mars 1950 prévoit :

- 12 jours après 1 an de travail.
- 15 jours après 3 ans.
- 1 mois après 10 ans.

En outre, des congés payés supplémentaires peuvent être octroyés à certaines catégories de travailleurs par ordonnance du Conseil des ministres. C'est ainsi que les ordonnances des 31 décembre 1955 et 16 juin 1956 ont conféré aux ouvriers de l'industrie chimique et de l'industrie du papier le droit à des congés payés spéciaux de six, neuf et douze jours par an, qui peuvent être prolongés sur avis du médecin.

Le travail des mineurs

Les dispositions actuelles, en ce qui concerne le travail des mineurs et le travail des femmes, sont plus sévères que les anciennes. D'après l'article 5 de la loi du 2 juillet 1924, il était interdit de faire travailler les enfants âgés de moins de quinze ans. Cette limite d'âge a été abaissée à quatorze ans par l'Etat socialiste. Autre modification relative au repos de la nuit : alors que la loi de 1924 imposait aux jeunes travailleurs, à partir de quinze ans, onze heures de repos au moins, l'ordonnance du 12 avril 1952 a limité ce repos à neuf heures (de 21 heures à 6 heures du matin) pour des enfants qui peuvent n'avoir que quatorze ans.

Cette même ordonnance du 12 avril 1952 prévoit des normes strictes : six heures de travail par jour, trente-six par semaine. De plus, les mineurs doivent suivre des cours d'apprentissage pour apprendre un métier régulier ; leur salaire est calculé selon le degré le plus bas des ouvriers exerçant ce métier. Ils touchent, en outre, jusqu'à seize ans accomplis, le montant de deux heures supplémentaires par jour, sauf le samedi. Ils sont donc payés pour quarante-six heures en n'effectuant que trente-six heures de travail effectif.

C'est l'ordonnance du 19 mars 1953 qui régle-mente la question des congés payés des mineurs :

- 2 semaines après 6 mois de travail.
- 1 mois après 1 an de travail.

Le travail des femmes

L'ordonnance prise le 28 février 1951 par le Conseil des ministres a modifié les dispositions de la loi du 2 juillet 1924 sur le travail des femmes. Actuellement, seize catégories d'emploi sont interdites aux femmes, particulièrement durant la période de grossesse (il s'agit de certains travaux dans l'industrie chimique, textile, alimentaire, dans les communications et les transports, dans les établissements Rentgen, etc.). Toutefois, l'ordonnance de 1951 comporte une clause qui autorise le Conseil des ministres à suspendre temporairement certaines de ces interdictions pour des raisons particulièrement importantes dans l'intérêt de l'Etat. Bien entendu, cette clause est vague à souhait : rien ne permet de définir de façon précise ces « raisons importantes ». Puisque c'est aux organes de l'Etat que revient le soin d'apprécier la nécessité qu'il y a de confier aux femmes des tâches pénibles, rien n'empêche l'Etat, aussi souvent qu'il le désire, de suspendre les interdictions.

L'inspection du travail

Tous ces exemples montrent à quel point ont été appliqués en Pologne, dans le domaine de la législation du travail, les procédés totalitaires.

La manière dont sont posés et résolus les problèmes relatifs à l'inspection du travail et aux litiges au sujet des contrats appelle la même conclusion.

Un décret abrogeant les dispositions du 14 juillet 1927 a été promulgué le 10 novembre 1954 (texte uniforme publié après avis du Président du Conseil des ministres le 17 mai 1955). Selon ce décret, pour que les conquêtes de la classe ouvrière soient pleinement mises en valeur, les syndicats doivent effectuer eux-mêmes l'inspection sociale du travail qui a pour objet le contrôle de l'observation des lois, du respect des conditions d'hygiène et de sécurité du travail, ainsi que la lutte contre les maladies professionnelles.

Les différends relatifs aux contrats de travail étaient tranchés jusqu'à la guerre par des organes de justice spéciaux appelés « tribunaux du travail » ; la législation du travail et ses infractions étaient de leur ressort.

Le 26 octobre 1950, un décret supprima ces tribunaux ; désormais, les tribunaux ordinaires devaient être seuls compétents, et les litiges professionnels jugés selon la procédure civile. Mais des commissions d'arbitrage furent créées par la suite. D'après l'ordonnance du Conseil des ministres du 24 avril 1954, ces commissions d'arbitrage ont pour fonction de juger les affaires de résiliation de contrats, celles qui concernent l'application des taux horaires, la rémunération des heures supplémentaires, etc.

✱

A tout point de vue, on le voit, la législation du travail qui avait cours avant guerre était moins sévère pour les ouvriers que celle qu'a instaurée le régime communiste polonais. Les difficultés économiques et les besoins en main-d'œuvre que la Pologne connaît depuis la fin de la guerre ne peuvent suffire à expliquer cette régression : la vérité est que des dispositions de plus en plus draconiennes pour les travailleurs n'ont cessé d'être promulguées à mesure que se consolidait le régime « populaire ». Une situation paradoxale en est le résultat : la classe ouvrière, qui est théoriquement au pouvoir en Pologne et qui dirige usines et ateliers en vertu de la loi du 19 novembre 1956 sur les Conseils ouvriers, est tenue de travailler, dans ces mêmes usines et ateliers, en respectant, bon gré mal gré, une législation du travail infiniment plus sévère qu'elle ne l'était dans le passé.

STANISLAS SZWAJCBER.

APRÈS AVOIR LU
EST & OUEST
NE LE DÉTRUISEZ PAS
ENVOYEZ-LE A UN AMI

Les organes centraux du P.C. chinois après la 2^e session du VIII^e Congrès

La deuxième session du VIII^e Congrès du Parti communiste chinois s'est déroulée à Pékin du 5 au 23 mai 1958. La première session avait eu lieu du 15 au 27 septembre 1956.

A l'issue de cette seconde session, le Comité central a procédé à une purge sévère, expulsant notamment vingt et un dirigeants locaux. Outre des représentants des minorités nationales, des gouverneurs et vice-gouverneurs de province, des secrétaires régionaux, on compte parmi les épurés trois membres suppléants du Comité central : Kou Ta-tsoun, Fyng Pai-tsui et Pan Fou-cheng. Tous les expulsés furent accusés de « déviationnisme de droite », de « chauvinisme local », d'« opportunisme » et d'« activisme anti-parti ».

Depuis quelque temps déjà, on signale de Hong-Kong que Pékin a lancé une offensive contre les minorités nationales afin d'étouffer d'urgence les fortes tendances nationalistes qui s'affirment parmi elles. L'opposition régionale au gouvernement de Pékin aurait pris de sérieuses proportions non seulement au Tibet, au Sinkiang et en Mongolie, mais également dans l'Ouest et le Sud de la Chine, parmi les Chinois « Han » eux-mêmes. Dans toutes ces régions, on constate que le gouvernement de Pékin est aujourd'hui résolu à adopter de nouveau la politique de « fermeté » abandonnée depuis 1953. Or, parmi les dirigeants locaux expulsés à l'issue de la deuxième session du VIII^e Congrès, on compte de nombreux représentants des régions « suspectes », telles le Yunnan, le Sikiang, le Ching-hai, le Kwantung, etc. Il convient donc de placer la récente épuration dans le cadre de cette politique, qui vise à étouffer les tendances au « nationalisme bourgeois » et au « provincialisme ».

D'autre part, une importante réorganisation de la direction centrale du Parti — qui se traduit par un renforcement numérique des organes permanents — fut décidée par le Comité central lors de sa réunion du 25 mai. La mesure la plus spectaculaire est certainement l'ascension hiérarchique du maréchal Lin-Piao nommé vice-président du Comité central. Membre du Bureau politique, considéré comme un des meilleurs stratèges militaires de la Chine communiste, Lin-Piao est en même temps vice-président du Conseil des ministres et du Conseil de la défense. Sa nouvelle promotion l'introduit automatiquement au Comité permanent du Politburo, organisme qui n'existe que dans le P.C. chinois et qui coiffe le Bureau politique. Le Comité permanent comprend outre le président Mao Tsé-toung, le secrétaire général et les vice-présidents du Comité central.

Trois nouveaux membres ont été « élus » au Politburo, il s'agit de Ké Tsing-chi, de Li Tsing-tsuang et de Tan Tchen-lin. Aucun des trois n'était auparavant membre suppléant du Bureau politique.

De son côté, le secrétariat du Comité central compte désormais neuf membres au lieu de sept. Les nouveaux promus sont Li Fou-tchoun et Li Sian-nian. Encore une fois, ni l'un ni l'autre n'étaient membres suppléants du secrétariat.

Enfin, Yang Sian-tchen et Ouang En-méou, de suppléants deviennent membres de plein droit

du Comité central. Celui-ci est renforcé par vingt-cinq nouveaux suppléants.

Voici la composition des organismes centraux du P.C. chinois après la deuxième session du VIII^e Congrès :

Président du Comité central : Mao Tsé-toung.

Vice-présidents : Liou Chao-tchi; Tchou-Teh; Tchou En-lai; Tchen Yun; Lin Piao.

Secrétaire général : Teng Siao-ping.

[Ces sept personnages forment le *Comité permanent du Bureau politique*.]

Bureau politique : Mao Tsé-toung; Pyng Tchen; Liou Chao-tchi; Lo Joung-houan; Tchou En-lai; Tchen I; Tchou Teh; Hé Loung; Lin Po-tsui; Li Fou-tchoun; Tchen Yun; Pyng Té-houai; Teng Siao-ping; Liou Po-tcheng; Lin Piao; Toung Pi-ou; Li Sian-nian; Li Tsing-tsuang; Ké Tsing-chi; Tan Tchen-lin.

Membres suppléants du Bureau politique : Oulanfou; Tchen Po-ta; Tchang Ouen-tian; Kang Cheng; Lou Fing-I; Po I-po.

Secrétariat du Comité central : Teng Siao-ping; Tan Tcheng; Pyng Tchen; Houang Ké-tcheng; Ouang Tsia-siang; Li Sué-fing; Tan Tchen-lin; Li Fou-tchoun; Li Sian-nian.

Membres suppléants du secrétariat : Liou Lantao; Hou Tsiao-mou; Yang Chang-koun.

Le Comité central est composé de 99 membres et de 95 suppléants.

Après avoir adopté « la ligne générale » fixée par Mao Tsé-toung, ainsi qu'une résolution condamnant le programme du VII^e Congrès du P.C. yougoslave et réclamant « une lutte résolue contre toutes les formes du révisionnisme », le VIII^e Congrès du P.C. chinois a décidé de fonder un « organe théorique permanent », le « Hounci » (Drapeau rouge) qui sera, semble-t-il, le pendant chinois du « Kommunist » soviétique. Revue bi-mensuelle, le « Hounci » sera dirigé par Tchen Po-ta, membre suppléant du Bureau politique, qui, en plus d'un comité rédactionnel central, disposera de « comités régionaux » chargés de la sélection préliminaire des matières à traiter.

Tous les renseignements contenus dans EST & OUEST sont publiés en vue de leur diffusion. Nous ne voyons que des avantages à ce que les membres de notre Association utilisent de la manière la plus large la documentation que nous leur fournissons. La reproduction de nos études, documents et informations est libre. Il n'y a aucun droit d'auteur. D'autre part, nous sommes à la disposition des membres de l'Association pour tous renseignements particuliers dont ils pourraient avoir besoin. Adresser la correspondance à EST & OUEST, 86, boulevard Haussmann, Paris (8^e).

Le Parti Communiste indonésien

Il n'y a, en dehors du glacis soviéto-chinois, que deux partis communistes dont les effectifs dépassent un million de membres : en Europe, le P.C. italien, et en Asie, le P.C. indonésien. Il est hors de doute que ce dernier, à côté de son importance numérique, joue un rôle politique de premier plan tant en raison de son influence dans le pays que de son ingérence dans la gestion des affaires d'Etat.

Une activité de longue date a précédé et permis la formation d'un mouvement communiste important en Indonésie; le fait que les pionniers de ce mouvement l'ont presque tous quitté par la suite montre que le P.C. indonésien ressemble aux partis frères d'Europe occidentale.

Les fondateurs du P.C. et ce qu'il advint d'eux

Les Occidentaux ont tout apporté dans les anciens pays coloniaux : l'administration, la technique, l'industrie, l'éducation, y compris le communisme. L'Indonésie n'a pas échappé à cette règle générale : les promoteurs du mouvement communiste y furent des socialistes de gauche, venus de Hollande.

A leur tête, Hendrick Sneevlit, mieux connu plus tard sous le pseudonyme de Maring. En 1913, débarquèrent en Indonésie quatre membres du Parti social-démocrate hollandais; le plus important d'entre eux était Sneevlit. Ils venaient de la métropole, où le mouvement socialiste avait déjà entraîné la formation d'une extrême-gauche, qui n'allait pas tarder à faire cause commune avec les bolcheviks de Lénine. Dès 1914, Sneevlit, avec l'aide de deux autres socialistes hollandais, fonda l'Association social-démocrate d'Indonésie (I.S.D.V.). Les premières démarches de ce nouveau parti n'étaient pas importantes en soi, mais elles l'étaient par leurs conséquences historiques : Sneevlit fut, en effet, le premier socialiste de gauche à pratiquer l'unité d'action entre les socialistes révolutionnaires (devenus plus tard communistes) et les mouvements autochtones de tendance nationaliste ou religieuse. Précisément, en Indonésie, deux courants politiques se faisaient jour à cette époque. Le premier, de tendance musulmane, était connu sous le nom de « Sarekat Islam », c'est-à-dire « Parti musulman », dont l'émanation actuelle est le Masjumi (le plus fort parti anti-communiste dans le pays). Le second était l'Association démocratique javanaise, devenue en 1919 le Parti nationaliste indonésien, aujourd'hui principal parti gouvernemental, dont le chef a été durant des années Soekarno, président de la République indonésienne.

Sneevlit comprit et réalisa à une petite échelle ce qui devait devenir après 1920 la grande idée du bolchevisme soviétique : l'alliance des partis communistes des pays coloniaux avec la bourgeoisie nationale pour combattre et vaincre ensemble le colonialisme étranger. Sneevlit et ses collaborateurs se rapprochèrent de ces deux mouvements, encore embryonnaires, en Indonésie : le Parti nationaliste et le Parti musulman, et leur inculquèrent les premiers éléments de l'action politique : exploitation des haines de classes et de races, formation des syndicats, organisation d'un appareil du Parti, mise en avant de simples formules idéologiques, etc. On put en juger dès 1916, au premier congrès national, tenu par le Sarekat Islam.

L'année 1917, avec le coup de tonnerre de la Révolution russe, ne manqua pas de provoquer

des remous même dans les milieux politiques indonésiens. Une tendance extrémiste, favorable aux bolcheviks, se manifesta à la fois dans l'Association social-démocrate (I.S.D.V.) et dans le Sarekat Islam. Sneevlit et ses amis extrémistes rompirent avec l'I.S.D.V. et au deuxième congrès de Sarekat Islam, en octobre 1917, l'aile gauche, inspirée par Sneevlit, s'éleva avec vigueur contre la direction officielle du Parti, jugée trop modérée. Le chef de cette fraction extrémiste était un jeune homme de dix-neuf ans, Semaun, qui, avec ses deux camarades de syndicats de chemins de fer : Alimin et Darsono, allait devenir l'âme du mouvement communiste indonésien.

Ces controverses de chapelle apparaissaient souvent comme des tempêtes dans un verre d'eau, mais en réalité elles représentaient les premiers symptômes d'un mouvement qui allait déterminer l'histoire de l'Asie dans le demi-siècle suivant. Les autorités hollandaises, mal disposées à l'égard de Sneevlit, l'expulsèrent d'Indonésie en décembre 1918, mais cette décision ne fit que faciliter l'extension du mouvement. Sneevlit partit bientôt pour Moscou, où il assista pendant l'été 1920 au deuxième congrès de l'Internationale communiste; il prit la parole et fut admis au Comité exécutif, comme unique représentant de l'Asie du Sud-Est. Or, c'est à ce deuxième congrès du Komintern que furent adoptées les thèses de Lénine sur l'action communiste dans les pays coloniaux et semi-coloniaux : la ligne générale correspondait parfaitement à l'activité en miniature déployée jusque là par Sneevlit, qui prit à Moscou le pseudonyme de Maring. Après ce congrès du Komintern, Maring se rendit en Chine, comme émissaire du Komintern, avec pour tâche la réalisation de l'unité d'action entre les communistes, très peu nombreux encore, et le mouvement de bourgeoisie nationale du Kuomintang, que dirigeait Sun Yat-sen. Il arriva en Chine au printemps de 1921 et rencontra Sun Yat-sen à Kwangsi. Premier délégué du Komintern en Chine, Maring accomplit parfaitement sa mission : le deuxième congrès du P.C. chinois, en 1922, accepta après l'exposé de Maring sa proposition sur l'entrée pure et simple du P.C. dans le cadre du Kuomintang. Le Comité central du P.C. chinois avait formulé une autre proposition : l'alliance d'égal à égal entre le P.C. et le Kuomintang, ce que Sun Yat-sen refusa. Muni du mandat du Komintern, Maring imposa son point de vue et jeta ainsi les bases de la coopération entre le P.C. chinois et le Kuomintang.

Ces deux initiatives de Sneevlit alias Maring portèrent leurs fruits beaucoup plus tard, alors qu'il était lui-même devenu entre temps un « renégat ». Dans les années 1925 à 1930, il rompit en effet avec le Komintern, rentra en Hollande, où il fonda un groupement socialiste d'extrême-gauche (trotskiste, disait-on à Moscou) et fut élu comme unique député de ce parti au Parlement hollandais. Après quoi, au cours de l'occupation allemande, Sneevlit participa à la résistance, fut arrêté par les Allemands et fusillé.

En Indonésie, le mouvement communiste, après le départ de Sneevlit, resta entre les mains des militants autochtones. En mai 1920, le Parti communiste indonésien (P.K.I.) fut officiellement fondé et en octobre 1921, Semaun avec son groupe extrémiste, fut exclu du « Sarekat Islam » et se rallia officiellement au P.C. Dès lors, la direction du P.C. indonésien appartient à ces cinq militants, dont l'activité ne cessa de s'identifier avec l'histoire du P.C. : Semaun, Alimin, Darsono, Tan Malaka et Musso.

Semaun travailla comme ouvrier dans les chemins de fer dès l'âge de quatorze ans, à Java, en 1912. Au deuxième congrès du Sarekat Islam, en 1917, il se fit remarquer comme chef de l'aile extrémiste et en 1918 il fut élu, à l'âge de vingt ans, président du syndicat des cheminots; dès la fondation du P.C. indonésien, il en devint également président. En décembre 1920, le P.C. fut reconnu officiellement par le Komintern et Semaun prit en mains l'action syndicale. Il fonda en juin 1921 la centrale des syndicats révolutionnaires et à l'automne de la même année, parti pour Changhaï, où fonctionnait une succursale du Komintern; de là, il poussa jusqu'à Moscou. Il ne fut de retour qu'en juillet 1922; quelques mois plus tard, en mai 1923, il fut arrêté pour la part qu'il avait prise à l'organisation de la grève générale chez les cheminots. Trois mois s'écoulèrent et Semaun fut autorisé à quitter le pays à condition de ne jamais y revenir. Il partit, passa quelques années en Asie et en Europe et joua un rôle important dans l'appareil du Komintern. Sa présence était remarquée au premier congrès de la Ligue mondiale contre l'impérialisme, tenu à Bruxelles en février 1927 et l'année suivante, il participait au VI^e Congrès du Komintern. Accusé de déviation à cette époque (pour avoir reconnu que, dans la lutte pour la libération nationale, le rôle dirigeant avait été joué par le Parti nationaliste indonésien), Semaun dut faire son auto-critique; il n'en continua pas moins à vivre à Moscou, où il est toujours.

Après l'exil de Semaun en 1923, sa place de président du P.C. fut occupée par Alimin, fils adoptif d'un professeur hollandais. Mais dès 1925, Alimin dut s'enfuir après avoir organisé des grèves. Il s'installa à Singapour, où les autres chefs indonésiens le rejoignirent et entreprirent avec lui les préparatifs d'une insurrection générale; mais la police de Singapour intervint; Alimin fut arrêté et exilé. Il choisit l'exil habituel : Moscou, où il assista au VI^e Congrès du Komintern et entra ensuite à l'École léniniste du Komintern, d'où sont sortis tant de chefs du mouvement communiste en Europe et en Asie. Après ce stage, Alimin partit pour la Chine, avec l'intention de diriger de là le mouvement communiste en Indonésie et de rentrer éventuellement dans son pays, ce qu'il ne put faire. Il passa de nombreuses années soit en Chine (dans la capitale communiste de Yennan), soit à Moscou et ce n'est qu'après un exil de vingt ans qu'il regagna l'Indonésie en août 1946. Mais Alimin ne réussit pas à conserver la direction effective du P.C. : par décision du Comité central, en octobre 1953, il fut démis de toutes ses fonctions pour « raisons de santé ».

Tan Malaka, fils d'un haut fonctionnaire à Sumatra, se lança très jeune dans l'action communiste et il dut s'expatrier dès 1922 après la procédure habituelle à l'époque : d'abord arrêté comme organisateur des grèves, il fut relâché à la condition qu'il quitterait immédiatement l'Indonésie. Il se rendit, via Berlin, à Moscou, où il assista au IV^e Congrès du Komintern, partit ensuite pour la Chine comme agent du Komintern et travailla un certain temps avec Sun Yat-sen. Membre du Comité exécutif du Komintern, il fut accusé de trotskisme, rompit avec le P.C., fonda un nouveau parti révolutionnaire et lorsque le P.C. déclencha en 1948 son action insurrectionnelle, deux anciens chefs du P.C., Musso et Malaka, se trouvèrent des deux côtés de la barrière : Musso tomba en dirigeant la rébellion communiste et Malaka fut tué à la tête des forces nationalistes en 1949.

Musso est le seul des fondateurs du P.C. indonésien qui obéit jusqu'à la fin de sa vie aux consignes de Moscou et suivit toujours la ligne

du Parti. Exilé dès 1925, il séjourna longtemps à Moscou, fut élu membre du Comité exécutif du Komintern après le VI^e Congrès, en 1928, et envoyé comme son représentant dans le Bureau d'Extrême-Orient, situé à l'époque à Changhaï. Ce n'est qu'en 1948 qu'il rentra en Indonésie, devenue indépendante, après un exil de vingt-deux ans. Avec un nom d'emprunt et un faux passeport, il s'employa de son mieux à organiser l'insurrection de Madiun, qui échoua et dans laquelle il perdit la vie.

Darsono, enfin, dernier des pionniers du P.C. indonésien, fut lui aussi un habitué des locaux du Komintern à Moscou depuis le III^e Congrès, en 1921. Elu vice-président du P.C. dès sa fondation, il quitta le pays en 1926, s'installa à Moscou, où il suivit les cours de l'École léniniste du Komintern, en 1929-1930, et fut promu membre suppléant du Comité exécutif du Komintern; mais, dès 1931, accusé de « déviation droitiste-opportuniste », il fut exclu du P.C. De retour en Indonésie, en 1950, après vingt-cinq ans d'exil, il adhéra au Parti socialiste et devint fonctionnaire au Ministère des Affaires étrangères.

On le voit, tous les fondateurs du P.C. indonésien ont mené une vie mouvementée; tous, à une exception près, ont fini par rompre avec le communisme soviétique; enfin, leur carrière est significative en raison du rôle direct que Moscou a joué dans la formation et dans la vie de tous ces militants.

L'insurrection de 1926-27

Dès le début de leur activité, les communistes indonésiens eurent à leur disposition deux groupes d'hommes : le P.C. proprement dit et une organisation parallèle : « Sarekat Rajat », formée par les dissidents pro-communistes, expulsés de Sarekat Islam. Dans ce pays, où environ 90 % de la population est musulmane, le « Sarekat Rajat » (Union populaire), connu également sous le nom de Sarekat Islam rouge, avait pour rôle de capter ces masses et de les mettre au service de l'action communiste. Les communistes disposaient d'adhérents infiniment plus nombreux dans le « Sarekat Rajat » que dans le P.C. lui-même. En décembre 1924, le P.C. ne comptait que 1.140 membres, répartis en 38 sections, alors que le « Sarekat Rajat » rassemblait déjà 31.000 membres. A la veille de l'insurrection de 1926, contre 8.000 membres au P.C., le « Sarekat Rajat » était fort de 120.000 membres.

Dès 1925, des grèves insurrectionnelles éclatèrent en différents points névralgiques de l'économie du pays. Encouragés par leurs premiers succès, les communistes, par l'intermédiaire de leurs syndicats, se mirent à préparer la grève générale, combinée avec les attentats et les attaques à main armée. Des centres clandestins communistes installés à l'étranger, à Singapour, à Manille et à Canton, servaient de lieu de passage pour les émissaires et l'argent envoyés de Moscou. Dans une brochure, intitulée « Vers la République indonésienne », Tan Malaka développait l'idée de la nécessité de créer un climat pré-révolutionnaire. Il expliquait que les troubles, en imposant de grosses dépenses aux autorités, aggraveraient les impôts, détérioreraient la situation économique et qu'en conséquence « le peuple recevrait un coup économique propre à intensifier partout le désir de révolte ». Enfin, le P.C. indonésien crut pouvoir déclencher ce mouvement insurrectionnel en 1926.

A Java d'abord, en novembre 1926, et à Sumatra ensuite, en janvier 1927, les troubles entraînèrent une véritable insurrection qui débuta à

Batavia, le soir du 12 novembre. Une bande de 200 révoltés tua un agent de police indigène, puis se dispersa à l'aube. D'autres groupes armés s'attaquèrent (en vain) à la prison de Glodok, envahirent la centrale téléphonique et télégraphique, occupèrent des ponts, incendièrent des bâtiments publics. Riposte hollandaise immédiate : trois cents insurgés furent faits prisonniers.

Dans une douzaine de villages, des gendarmes furent attaqués, des administrateurs assassinés, des voies ferrées coupées. A Tjimahi, entre les 13 et 17 novembre, se produisirent une quinzaine d'attentats, surtout des incendies, qui devaient être le signal de l'insurrection. Dans la Soerakarta, les émeutiers assassinèrent un agent de la sûreté, blessèrent sa femme et deux de ses parents. A Kediri, la révolte fut le fait d'environ 2.000 individus, munis de revolvers, de fusils ou d'armes blanches.

L'enquête, menée dès l'écrasement de la révolte, établit que les militants communistes avaient organisé des Comités révolutionnaires ou des Soviets locaux, responsables de l'insurrection, et que des membres de l'Agit-Prop avaient transmis des directives envoyées de l'étranger.

Le soulèvement devait éclater en même temps à Padang, sur la côte ouest de Sumatra, et à

Le « Titisme » chinois (suite)

Politika et *Borba*, les deux principaux journaux yougoslaves ont des correspondants particuliers à Pékin. Ceux-ci viennent de dresser la liste des articles que la presse communiste chinoise a publiés contre le communisme yougoslave.

« Au cours du seul mois de mai », lit-on dans *Politika* du 8 juin, « la presse chinoise a publié plus de textes injurieux contre la Yougoslavie, l'Union des communistes yougoslaves et ses dirigeants que durant les trois années qui ont suivi le rétablissement des relations diplomatiques. »

Et pourtant, après novembre 1956, les Chinois n'avaient pas ménagé leurs critiques contre l'attitude de Tito à l'égard de la révolution hongroise.

Quant au correspondant du *Borba*, il énumère les écrits anti-yougoslaves parus en Chine en l'espace d'une semaine.

10 mai : Reproduction dans toute la presse de l'article anti-yougoslave paru dans la *Pravda*. Certains journaux reproduisent en plus un article analogue du *Rude Pravo*. Une première brochure contre le révisionnisme yougoslave tirée à 400.000 exemplaires sort des presses.

11 mai : Le *Jen Min Ji Pao* reproduit l'article anti-yougoslave du journal du P.C. du Viet-Nam Nord. Une seconde brochure anti-yougoslave est mise en vente.

12 mai : Long article anti-yougoslave du *Jen Min Ji Pao*.

13 mai : Reproduction dans les journaux chinois de déclarations de différents dirigeants communistes de l'Europe orientale contre Tito.

14 mai : Reproduction de l'article du *Neues Deutschland*.

15 mai : Publication intégrale du discours anti-yougoslave de Ganev, membre du C.C. du P.C. bulgare. Il est suivi d'une discussion à l'Académie soviétique des sciences sur le révisionnisme contemporain.

16 mai : Extraits de déclarations de dirigeants communistes étrangers contre Tito.

17 mai : Reproduction de l'article publié dans l'organe du P.C. coréen.

Batavia. Mais le manque de coordination fit que la révolte n'éclata à Sumatra que deux mois plus tard, lorsqu'elle était totalement écrasée à Java. Ce n'est qu'au début de janvier 1927, que des troubles déferlèrent sur Sumatra : vêtus de rouge, les communistes armés s'emparèrent de la gare de Siloengang, envahirent le bureau téléphonique, déboulonnèrent les rails. Quand le Comité révolutionnaire de la ville eut pris le pouvoir, il commença par faire exécuter six « traîtres ». Les quelques milliers de militants communistes qui s'étaient lancés dans cette aventure avec la certitude que la population entière allait les rejoindre et se soulever contre les autorités, durent bientôt déchanter : la majorité de la population, y compris les ouvriers eux-mêmes, restait indifférente à l'action communiste. Il est vrai qu'à l'époque, sur l'ensemble d'une population d'environ 55 millions d'habitants, il n'y avait en Indonésie que 200.000 Européens, mais la masse étant restée inerte, l'épreuve n'opposa aux forces de l'ordre qu'une minorité de révoltés qui furent facilement maîtrisés. Environ 13.000 rebelles furent arrêtés, mais seuls 4.500 furent condamnés à des peines de prison et 1.500 internés dans la région de Diguel, en Nouvelle-Guinée méridionale, où l'on mit à leur disposition 10.000 hectares de terres cultivables. Ils y travaillèrent librement — car la législation hollandaise interdisait le travail forcé — et purent amener leurs familles aux frais du gouvernement hollandais. L'ordre presque exemplaire s'établit dans cette colonie pénitentiaire : au cours de la première année, seuls huit anciens militants communistes, coupables d'agitation politique durent être isolés.

Quant au P.C., il fut interdit (le Sarekat Rajat également) et il lui fallut attendre dix-huit ans avant de recouvrer la liberté totale de l'action légale.

Après l'échec total de l'insurrection, l'activité du P.C. indonésien se trouva réduite à fort peu de chose. Désormais, le centre de gravité du mouvement communiste se transporta à l'étranger (en particulier à Moscou), où la presque totalité des chefs communistes allaient vivre et agir. Les chefs indonésiens en exil durent pour commencer, accepter de prendre exclusivement sur eux la responsabilité du déclenchement et de l'échec de la rébellion, comme si Moscou n'y avait été pour rien. Et qui plus est, la *Correspondance Internationale*, organe officiel du Komintern, dans son numéro du 23 novembre 1927, reprocha sévèrement aux chefs du P.C. indonésien d'avoir déclenché l'insurrection sans une préparation et une organisation préalables suffisantes. L'organe du Komintern énonçait en ces termes les tâches immédiates :

« La tâche essentielle des communistes indonésiens est de reconstruire le Parti comme organisation absolument indépendante, même au prix de sacrifices très lourds. Toutes les forces communistes doivent être mises en jeu pour reconstruire les syndicats et pour lutter en faveur de leur légalisation... Tout en s'appuyant sur une organisation illégale, le Parti doit profiter de toutes les possibilités légales (élections, etc.) et déployer la plus grande activité dans les organisations nationales, notamment des jeunes... Le Parti communiste, en préparant les masses à une nouvelle offensive contre l'impérialisme hollandais et à la lutte pour la République nationale indépendante d'Indonésie, doit éduquer et organiser les masses pour la lutte pour les revendications quotidiennes : amnistie intégrale pour les détenus politiques, évacuation de l'armée d'occupation, liberté de coalition, journée de huit heures, abolition du hollandais comme langue officielle, etc. »

Chronique du mouvement communiste mondial

POLOGNE.

Après l'épuration du Parti ouvrier polonais unifié

L'épuration décidée le 24 octobre 1957 à la dixième session plénière du Comité central, en vue de « rétablir l'unité du Parti », s'est poursuivie pendant cinq mois. Dirigée dans toutes les sections par les commissions de vérification aidées d'« activistes », elle fut souvent — lorsque les résultats n'ont pas été jugés suffisants — appuyée par des interventions directes des instances supérieures.

Les effectifs du Parti au 31 mars 1958, publiés le 25 mai, sont les suivants :

Avant la vérification	1.266.754
Après la vérification	1.052.809
Rayés des listes	185.000
Exclus	28.000
Pertes	213.945
En %	17 %

Le pourcentage d'exclusions varie suivant les régions. Il est le plus élevé dans le département (voïévodie) de Katowice qui comprend la Haute-Silésie et le bassin de Dombrowa, région très industrialisée, à la population ouvrière politiquement évoluée : les membres rayés des listes du Parti et exclus constituent 21 % des effectifs de 1957, pour la plupart des ouvriers. Par contre, dans les deux grandes villes de Pologne, Varsovie et Lodz, où les cellules comprennent beaucoup de fonctionnaires, d'employés, etc., ce pourcentage est respectivement de 12,8 % et de 12,1 %. Mais à Cracovie, sur l'ensemble de 32.300 membres, 5.076 furent rayés et 413 exclus, soit au total 17 % de l'effectif. Et *Trybuna Ludu* de relever que dans cette ville « nombre d'organisations du Parti n'ont effectué la vérification pour la forme », autant dans les milieux intellectuels (Université) que dans les usines (1).

Comme, avant l'épuration, le P.O.P.U. avait préconisé « le rapprochement avec les paysans », les exclusions dans les départements agricoles furent effectuées avec prudence, ménageant les activistes, du reste relativement peu nombreux. C'est ainsi que dans la voïévodie de Kielce, elles n'ont atteint que 12 % et dans celle de Bialystok que 13,9 % des effectifs.

Ces remarques sont confirmées par le pourcentage des membres exclus et rayés, suivant les différentes catégories sociales. A l'échelle nationale, le pourcentage des ouvriers rayés et exclus atteint 49 %, celui des travailleurs non manuels 25 %, alors que les paysans ne constituent que 15 % et les « divers » 11 % environ. Les travailleurs non manuels (fonctionnaires, employés et assimilés) qui formaient précédemment 39,5 % des effectifs conservent leur ancienne position. Ce sont les intellectuels et les ouvriers qui sortent le plus éprouvés de la purge. Le pourcentage de ces derniers a, une fois de plus, baissé, ce qui est conforme à la tendance manifestée depuis 1948 (60,5 % de l'ensemble en 1948 contre 44,6 % en 1956). Les nouvelles adhésions accentuent cet état des choses. Sur les 4.249 « can-

didats » admis au Parti de décembre 1957 à avril 1958, il y a 25,6 % d'ouvriers, 36,5 % de paysans et 30,8 % de travailleurs non manuels (2).

Telles sont les conclusions que l'on peut tirer des chiffres publiés par le Comité central du P.O.P.U. après les récentes « vérifications ». Comme l'indique le tableau ci-dessus, on a rayé du Parti beaucoup plus de membres qu'on en a exclus. Sur ce nombre, la plupart se sont depuis longtemps désintéressés du Parti. D'autres ont remis leur carte d'adhérent en signe de protestation, ou parce qu'ils l'avaient prise sous contrainte, ou bien parce qu'ils jugèrent incompatibles leurs convictions religieuses avec l'activité du Parti.

Dans le seul département de Katowice, et cela jusqu'en décembre 1957, 1.388 membres quittèrent le P.O.P.U. de leur propre gré (3).

Les exclusions ont été motivées par des raisons d'ordre politique et moral. Les premières comportaient les griefs suivants : révisionniste ou dogmatiste, ou bien « étranger idéologiquement », voir « gueulard » et « démagogue ». Les secondes visaient les personnes coupables de prévarication, de vols, d'abus de pouvoir ou d'influence. Il n'existe aucune indication qui permette d'évaluer le nombre d'exclus dans chacune de ces catégories. On sait néanmoins avec certitude que la plupart de ceux-ci ont commis des abus aussi flagrants qu'il fut impossible de les couvrir plus longtemps. D'autre part, « les révisionnistes », qui avaient dès le début déployé leur activité au grand jour, furent touchés beaucoup plus par la purge que « les dogmatistes » qui agissent d'une manière dissimulée. D'ailleurs, Gomulka a tendu à ces derniers une planche de salut par la distinction subtile qu'il a faite entre « les dogmatistes » tout court et « les conservateurs » qui, après une cure de désintoxication des habitudes stalinienne, étaient récupérables pour le Parti (4).

L. R.

BULGARIE.

La querelle autour de la Macédoine

Chaque fois que les rapports entre Belgrade et Moscou se détériorent, les communistes bulgares avancent un argument de choix : l'oppression titiste en Macédoine. Au dernier Congrès communiste de Sofia, ils n'ont pas manqué à ce devoir : plusieurs orateurs ont traité ce sujet, ce qui n'a pas manqué de provoquer une réponse titiste. Toute cette polémique mérite d'être versée au dossier du communisme qui prétend pouvoir efficacement et définitivement résoudre les conflits de nationalités.

(1) *Trybuna Ludu* du 30 mai 1958.

(2) *Trybuna Ludu* du 25 et du 30 mai 1958. *Glos Nauczycielski (La Voix de l'Enseignant)* du 1^{er} juin 1958.

(3) J. Szydłak, *Les expériences de la voïévodie de Katowice lors de la campagne de vérification*, article dans la revue politique et théorique du P.O.P.U., *Nowe Drogi (Les Nouvelles Voies)*, janvier 1958, p. 34.

(4) Ibidem, pp. 29-36. Articles : *Le Parti après le X^e Plenum*, in *Nowe Drogi*, décembre 1958, pp. 39-48; *Les instances départementales du Parti et la vérification*, ibidem, pp. 49-62; Edouard Ziolk, *Premières conclusions*, ibidem, pp. 63-71.

TCHÉCOSLOVAQUIE.

Congrès du P.C. slovaque

Du 16 au 18 mai 1958 a eu lieu à Bratislava le Congrès du Parti communiste slovaque. Trente-trois délégués y ont pris la parole, mais seules deux interventions ont été publiées. Karol Bacilek, membre du Bureau politique du P.C. tchécoslovaque et premier secrétaire du C.C. du P.C. slovaque présenta le rapport d'activité et les tâches du Comité central du P.C.S. en ce qui concerne la situation internationale et les relations des pays communistes, sans omettre de souligner le « rôle primordial de l'U.R.S.S. ». Conformément à la campagne actuelle, il réserva une place importante aux attaques « contre les révisionnistes » et à ceux qui mènent une « campagne calomnieuse contre l'Union soviétique », en répétant les critiques développées par les communistes chinois et soviétiques sur les « résultats du dernier Congrès de la Ligue des communistes yougoslaves qui rompent avec le marxisme-léninisme et se rangent sur une position anti-communiste ».

La deuxième partie du rapport est consacrée à la production industrielle (qui n'atteint que 16,7 % de la production nationale, malgré les considérables investissements des dernières années). Pour l'agriculture slovaque, le plan quinquennal prévoit une augmentation de 40 %. Le « problème reste celui de l'agriculture individuelle », car les petits paysans-propriétaires ne sont pas décidés à se laisser absorber par les kolkhozes. Le « secteur socialiste » est en possession de 61,8 % des terres arables, ce qui — après dix ans de dictature communiste — est un demi-échec (le nombre total des J.Z.D.-kolkhozes en Slovaquie était de 2.273 le 1^{er} mai 1958).

V. Kopecky, porte-parole de la délégation du C.C. du P.C. tchécoslovaque (R. Barak, Z. Fierlinger, V. Krutina) reprend à son tour le thème du « révisionnisme », mais il s'adresse cette fois aux « camarades » slovaques :

« Aussitôt que la bourgeoisie slovaque a été éliminée de sa tâche de représenter cette nation... les conditions ont été créées pour une libre expansion de la Slovaquie... Mais ceci ne signifie nullement que les Slovaques doivent s'enfermer dans une coquille nationaliste; cela ne signifie pas non plus que les nations tchèque et slovaque doivent s'entourer d'une barrière... » Et aux artistes, écrivains et intellectuels slovaques : *« Les tendances erronées qu'on trouve encore chez certains écrivains et intellectuels slovaques sont dues à la fausse interprétation du XX^e Congrès du P.C. de l'Union soviétique. De sa fausse interprétation, ces gens déduisent que nous avouons l'insuccès de notre art socialiste — que nous nous résignons à abandonner le réalisme socialiste et que nous reculons devant la culture de l'Ouest capitaliste — que nous reconnaitrons sa force intellectuelle et artistique, sa soi-disant libre création... Ceci n'est qu'une explication fautive, capitulante et défaitiste que nous refusons avec mépris et combattons résolument... »*

Pour parer à toute éventualité, K. Bacilek fit un appel à l'unité et souligna la « fidélité du P.C. slovaque à la direction léniniste du P.C. tchécoslovaque » et au « glorieux P.C. de l'Union soviétique ».

La Commission centrale de révision accepte ensuite la résolution et la lettre au Comité central du P.C. tchécoslovaque : *« Le P.C. slovaque, bastion fidèle du P.C. tchécoslovaque, raffermira encore plus ses rangs autour du Comité central du P.C. tchécoslovaque et dirigera les travailleurs de la Slovaquie vers l'accomplissement de*

la ligne générale du XI^e Congrès du Parti communiste tchécoslovaque. »

Voici la nouvelle composition des organes directeurs du C.C. P.C.S. :

BUREAU POLITIQUE. — *Elus* : Bacilek, Benada, Daubner, David, Chudik, Jelen, Kriz, Majling, Strechaj, Valo. (*Nouveaux* : Kriz.)

CANDIDATS. — *Elus* : Dubcek, Dvorsky, Razus. (*Non réélu* : Sebesta. - *Nouveaux* : Dubcek, Dvorsky.)

SECRETAIRES. — *Elus* : Bacilek, David, Dvorsky, Kriz, Lenart. (*Non réélu* : Michalicka. - *Nouveaux* : Dvorsky, Lenart.)

Le nouveau Comité central comprend 77 membres et 30 candidats (l'ancien comprenait : 70 membres et 24 candidats).

La Commission centrale de contrôle a 15 membres (comme l'année dernière).

YUGOSLAVIE.

Envoyé spécial au Q.G. du F.L.N.

Une importante délégation du F.L.N. avait assisté au Congrès des communistes yougoslaves de Lioubliana. Son chef, le docteur Lamine Débaguine, y prononça un discours et un autre délégué, Ben Youssef accorda une interview à *Borba*. L'aide matérielle fournie par Tito à la rébellion algérienne s'inscrit dans le plan général de la pénétration titiste dans la vaste région qui va du Maroc jusqu'à l'Indonésie, où les titistes essayent souvent de devancer les Soviétiques et de leur faire concurrence.

Dernière manifestation de ce rapprochement entre le F.L.N. et le gouvernement de Tito : *Borba*, l'organe du P.C. yougoslave, a maintenant un envoyé spécial auprès des rebelles algériens Z. Petchar, correspondant de *Borba* en Tunisie, a traversé la frontière franco-tunisienne et, accueilli par le F.L.N., il s'est rendu directement au Q.G., où il a été reçu par le commandant en chef des troupes du F.L.N.

SYRIE.

Tito, mauvais génie de Nasser

Au lendemain de la proclamation de la République arabe unie, le secrétaire du P.C. syrien, Khaled Bagdache, avait quitté subitement la capitale syrienne à destination de Moscou. Il se rendait, disait-il, au Congrès du P.C. de l'Inde. Chose bizarre : sa femme et ses enfants l'accompagnaient ainsi que la plupart des membres du Bureau politique.

Le Congrès du P.C. indien est depuis longtemps terminé, et Bagdache n'est toujours pas de retour en Syrie. Il vient de faire sa réapparition au Congrès du P.C. bulgare.

Il y a proféré les imprécations de rigueur contre Tito, en y ajoutant cette note « originale » : *« L'activité néfaste dans le Proche-Orient de la clique révisionniste de Belgrade devrait être surveillée avec une attention toute particulière. Depuis longtemps déjà, les titistes s'efforcent en vain de détacher les peuples arabes de l'Union soviétique ».*

C'est une allusion aux rapports étroits et amicaux entre Tito et Nasser, et les communistes syriens n'ignorent pas que Nasser a reconnu souvent que l'exemple et les conseils de Tito ont exercé une influence décisive sur l'orientation politique de l'Egypte.